

SISTEMAS DE NAVEGACIÓN AÉREA

GUÍA INTRODUCTORIA

—investigación personal—
«Treball de Recerca», segundo de bachillerato

con entrevista a comandante,
trabajo de campo y ejemplos.

Aitor Extremera Morán

Calificación final: 100/100

Resumen ejecutivo:

El documento analiza los tipos y aplicaciones de los sistemas de navegación en la aviación civil principalmente, centrándose en su uso durante el vuelo. Cubre la historia de la aviación, los avances en la legislación aérea, la formación de pilotos, las reglas de vuelo visuales e instrumentales y varios sistemas de navegación como NDB, VOR, DME, RNAV, IRS y GNSS con sus respectivos sistemas de aumentación de la señal satelital.

La publicación también examina las fases de un vuelo instrumental y la aplicación práctica de estos sistemas, incluyendo una visita a la torre de control del Aeropuerto de Reus y una entrevista con un comandante del Boeing 737 y 737 MAX, el cual también es autor de un libro de navegación IFR.

El documento concluye con referencias bibliográficas y anexos, que incluyen una lista de siglas para tener a mano, la entrevista transcrita y un esquema de la OACI ligeramente modificado con apuntes.

Se trata de un trabajo de investigación (*Treball de Recerca*) para la compleción del Bachillerato Científico en Cataluña, España, adaptado para su publicación a raíz de la excelente calificación alcanzada.

Índice:

1. Sobre el autor y el trabajo.....	1
2. Marco teórico.....	3
2.1. Aviación.....	3
2.1.1. Inicios de la aviación.....	3
2.1.2. Avances en legislación aérea.....	4
2.1.3. Formación.....	6
2.2. Reglas de vuelo.....	8
2.2.1. Reglas de vuelo visual (VFR).....	8
2.2.2. Reglas de vuelo instrumental (IFR).....	10
2.3. Sistemas de navegación.....	16
2.3.1. Naturaleza de las radioayudas.....	16
2.3.2. Navegación en ruta.....	21
2.3.2.1. NDB (<i>Non-directional beacon</i>).....	21
2.3.2.2. VOR (<i>VHF omnidirectional range</i>).....	24
2.3.2.3. DME (<i>Distance Measuring Equipment</i>).....	26
2.3.2.4. RNAV (<i>Area Navigation</i>).....	27
2.3.2.5. IRS y radioayudas críticas.....	30
2.3.3. Navegación en aproximación.....	31
2.3.3.1. Mínimos de aproximación y procedimientos convencionales de no precisión.....	33
2.3.3.2. ILS (<i>Instrument Landing System</i>).....	34
2.3.3.3. MLS (<i>Microwave Landing System</i>).....	36
2.3.3.4. GNSS (<i>Global Navigation Satellite System</i>).....	37
2.4. Fases de un vuelo instrumental y su uso de radioayudas.....	41
2.4.1. Despegue y salida instrumental.....	42
2.4.2. Crucero.....	47
2.4.3. Llegada instrumental.....	48
2.4.4. Aproximación.....	50

3. Marco práctico.....	53
3.1. Entrevista a Ernest Vallbona.....	54
3.2. Visita a la torre de control de Reus.....	57
4. Conclusiones.....	59
«Agradecimientos».....	61
5. Referencias bibliográficas.....	62
6. Anexos.....	75
6.1. Listado de siglas.....	75
6.2. Entrevista a Ernest Vallbona (vídeo y transcripción).....	78
6.3. Esquema modificado de ICAO con apuntes.....	81

1. SOBRE EL AUTOR Y EL TRABAJO

Mi nombre es Aitor Extremera.

Desde pequeño he sido un apasionado de la aviación. Todavía recuerdo cuando tenía 5 años y mis padres me llevaron al mirador del aeropuerto de Barcelona 'el Prat'. Desde ese momento, supe que quería ser piloto comercial. En todos estos años he estado "devorando" libros de modelos de aviones, la física de estos, maniobras... Podría afirmar "sin despeinarme" que la aviación es lo que más me gusta.

A día de hoy, cada vez me veo más cerca de poder lograr mi objetivo, ser piloto, el cual conservo desde aquel día.

Decidí que quería enfocar mi trabajo de investigación a ello, para que una oportunidad como la que se me ofreció no se quedase en un mero trámite para completar una formación reglada y así también poder aprender más sobre lo que ha sido mi vocación durante todos estos años.

Cuando llegó el momento de elegir un tema para investigar, contemplé muchos temas de los cuales quería aprender sobre aviación y, de aquella lluvia de ideas, dos me llamaron la atención especialmente. "**¿Los aviones navegan con GPS?**" y "**¿Por qué hacen falta dos pilotos para pilotar un avión de pasajeros?**". Tras indagar, llegué a la conclusión de que eran unos temas que incluían mucha tecnicidad, lo cual atrajo todavía más mi interés. Tras investigar un poco más al respecto de estas preguntas, descubrí que el primer vuelo con motor se dio en el año 1903 y la constelación de satélites GPS se puso en funcionamiento en 1973. A lo mejor, a día de hoy sí pueden navegar con GPS, ¿pero antaño? «¿Todos los aviones cuentan con un GPS?, ¿esta tecnología se incorporó en aviación desde un principio?, ¿hay otras formas para que los pilotos puedan guiarse?, ¿se sigue utilizando la tecnología de hace décadas a día de hoy?...»

Estas fueron algunas de las preguntas que me fueron surgiendo del tema; era algo en lo que había mucho por investigar.

Acerca de la pregunta sobre el número de pilotos necesarios para un vuelo comercial, en internet la respuesta fue clara y unánime: **contar con una capa extra de seguridad a la hora de hacer frente a situaciones de emergencia y lidiar mejor con la fatiga en cabina**; una respuesta sorprendente, ya que personalmente me esperaba que derivase de la complejidad de la navegación, pero el tema aludido no generó un interés suficiente en mí como para realizar una investigación de la calidad (hasta donde llegan mis medios) como la que creo que he conseguido alcanzar en la presente publicación.

Tras meditar algo más, descubrí que había dado con el tema que quería: **los sistemas de navegación en los aviones**. Por medio de esta investigación, definitivamente he podido aprender aspectos sobre la navegación aérea que de seguro servirán en mi carrera profesional como piloto y, Dios mediante, servirá también en la de los lectores.

Ustedes han sido mi mayor motivación.

En repetidas ocasiones durante la redacción de dicho documento, ha sido inevitable toparse con la problemática de que en internet hay mucha información teórica aeronáutica, pero está muy dispersa. Es difícil encontrar páginas web o artículos aeronáuticos donde empiecen a explicar algún concepto desde cero hasta el final; por esto, otro de mis objetivos es crear con este trabajo una base sólida y ordenada **“para novatos”** —procurando seguir un estilo de escritura más conversacional que “seco” y/o teórico— de lo que es la navegación aérea. De este modo, cualquiera que no cuente ya con un bagaje sobre la mencionada y que sobre todo tenga el deseo de aprender, pueda adquirir un nivel de conocimientos suficiente como para disfrutar más de *nuestro mundillo* a nivel de aficionado.

Espero que lo disfruten y aquí les dejo con el resultado:

2. MARCO TEÓRICO

2.1. AVIACIÓN

La aviación se considera un campo que incluye el diseño, navegación y operación de aeronaves y el vuelo. Cuando nos referimos a esta, mayoritariamente hablamos de aviones Heavier-than-Air (más pesados que el aire); es decir, que no vuelan por tener una menor densidad equivalente a la que correspondiera en aire en el mismo volumen, como por ejemplo un globo aerostático [Real Academia Española, 2023].

2.1.1. Inicios de la aviación

No hay un año fijo en el que se considere que empezó la aviación, debido a que desde hace miles de años el ser humano ha tenido el deseo de volar como lo han hecho por naturaleza las aves.

No fue hasta el año 875 d. C. cuando Abbás Ibn Firnás, bereber andaluz, realizó el primer vuelo de la historia, lanzándose desde una torre en la ciudad española de Córdoba. Después de planear durante unos diez segundos, el individuo tuvo el infortunio de romperse ambas piernas. Aun así, se le considera el inventor del paracaídas [España en la historia, 2022].

Desde esa fecha hasta el año 1903, se realizaron múltiples experimentos para volar y se logró en más de una ocasión, aunque sin motor. El 17 de diciembre del año 1903 los hermanos «**Wilbur y Orville**» **Wright** hicieron el primer vuelo motorizado en Carolina del Norte [One Air, 2023 y OpenMind BBVA, 2023]. En el año 1914, durante la Primera Guerra Mundial, ya se usaban aviones con un objetivo militar y aquello fue una de las tecnologías que se incorporaron al campo de batalla con más importancia a la hora de hacer un reconocimiento y posterior ataque aéreo [EAS Barcelona, 2023].

Con la invención del fuselaje semimonocasco en 1928, empleado por primera vez en un Boeing XP-9, se reforzó mucho la estructura de las aeronaves que serían usadas posteriormente en la Segunda Guerra Mundial [Timetoast, n.d.].

Boeing XP-9 [Flight Journal, 2019].

2.1.2. Avances en legislación aérea

Al principio de la aviación, el espacio aéreo no existía debido a que era una nueva tecnología. Fue tanto el auge de la aviación, especialmente en las dos Guerras Mundiales y su natural incremento en el número de accidentes, que en ese momento hizo falta crear una legislación y formación para las aeronaves y pilotos.

Hubo una iniciativa mundial por parte de varios países de legislar cuanto antes los cielos [ITAérea, 2024]. En el año 1910 se celebró la primera conferencia internacional y en 1919 se llevó a cabo la Convención de París. Ambas se celebraron en la misma ciudad [Universitat de les Illes Balears, 2013/2014 y Doctor Calleja (no disponible)].

En esta conferencia se reconocen unos derechos que fueron recogidos en el Convenio de París, como por ejemplo la soberanía de los países sobre su espacio aéreo por encima de su territorio o conceder la circulación por el espacio aéreo de cada país en tiempos de paz. Treinta y ocho países

participaron [Convención de París (traducido por Universidad de Buenos Aires), 1919].

El Convenio de París perdió su vigencia cuando se celebró el **Convenio sobre Aviación Civil Internacional** (OACI) o Convenio de Chicago en **1944**, al acabar la Segunda Guerra Mundial. Allí se actualizaron los derechos incluidos en el Convenio de París. Además de esto, lo más característico del convenio fue la creación de la Organización de Aviación Civil Internacional y se añadieron las 'libertades del aire'. En total se redactaron 96 artículos [BOE, 1969] donde se establecieron las obligaciones de los estados contratantes del convenio. Estas son las cinco libertades del aire que se establecieron en el Convenio de Chicago [Sociedad Aeronáutica Española, 2020]:

-Primera libertad: Una aeronave tiene derecho a sobrevolar sin escalas el territorio de los estados signatarios (por motivos técnicos).

-Segunda libertad: Una aeronave tiene derecho a aterrizar en el territorio de los estados signatarios por razones no comerciales, como una escala técnica (por motivos técnicos).

-Tercera libertad: Una aeronave tiene derecho a desembarcar carga, correo y pasajeros en el estado en el que está matriculada la aeronave (por motivos comerciales).

-Cuarta libertad: Una aeronave tiene derecho a embarcar carga, correo y pasajeros en el estado en el que está matriculada la aeronave (por motivos comerciales).

-Quinta libertad: Una aeronave tiene derecho a embarcar y desembarcar carga, correo y pasajeros en un estado en el que no esté matriculada la aeronave (por motivos comerciales).

A día de hoy, tras la creación de la OACI, esta es la encargada de promover la legislación aérea y lograr el desarrollo seguro de la aviación civil en todo el mundo, que a su vez se compone de una asamblea y un consejo.

La asamblea consta de los 193 estados miembros y debe reunirse mínimo una vez cada tres años, mientras que en el consejo participan 36 estados miembros que se eligen también cada tres años. La OACI también ha elaborado 19 anexos que todos los estados miembros deben cumplir, en estos se incluye las licencias, servicios meteorológicos, diseño de aeropuertos, etc. [ICAO, n.d.].

En Europa y en Estados Unidos, existen organizaciones aparte de la OACI que garantizan y regulan las leyes y la seguridad aérea. Estas son la **J.A.A.** (Joint Aviation Authorities, en Europa), que delegan los aspectos de seguridad a **EASA** (European Union Aviation Safety Agency), y la **F.A.A.** (Federal Aviation Administration, en EE.UU.) [Aviation StackExchange, 2014].

2.1.3. Formación

Para que una persona pueda estar capacitada para volar un avión, debe de seguir un intenso proceso de formación para obtener su licencia a través de escuelas de vuelo. La primera escuela de vuelo de la historia fue creada por los hermanos Wright en la primavera de 1910, en unos campos de algodón de Montgomery, Estados Unidos [Encyclopedia of Alabama, 2007]. Hay varios tipos de licencias aeronáuticas para llegar a ser piloto comercial. Primero está la licencia de **piloto privado (PPL)**. A su titular se le permite volar aeronaves de una forma no remunerada [EAS Barcelona, 2023]. Después está la licencia de **piloto comercial (CPL)**, esta sí que permite al titular obtener una remuneración a cambio de volar, pero solo puede ser piloto al mando de aeronaves de un solo piloto [Aerodynamics, n.d.]. Por último, existe la licencia de **piloto de transporte de líneas aéreas (ATPL)**. Esta licencia permite operar aeronaves de cualquier dimensión y certificación como piloto al mando [Iberia, 2022].

Aparte de las licencias, existen también las habilitaciones, las cuales permiten al piloto volar un avión de mayor o menor categoría.

Las habilitaciones que necesitaría un piloto para conseguir la licencia ATPL, son la ‘habilitación instrumental’ (**IR**), ‘multimotor de pistón’ (**MEP**), ‘VFR nocturno’ (**VFR-N**) y el entrenamiento de ‘coordinación multipiloto’ (**MCC**) más algunos otros pocos cursos complementarios [Barcelona Flight School, 2022].

Alumnos realizando el curso MCC en un simulador de vuelo [AFN Grupo, n.d.].

Cuando los pilotos se forman para obtener su licencia de piloto comercial, pueden realizarla o bien a módulos o haciendo un curso integrado. La opción a módulos suele ser más tardía que el curso integrado, ya que, en esta, primero se obtiene la licencia PPL y después se realiza la parte teórica del ATPL, los módulos que se han comentado y el examen práctico del CPL. En un curso integrado se realiza una formación de un estilo más universitario que dura aproximadamente dos años. En ambos casos, el alumno piloto termina siendo lo que se considera **“ATPL Frozen”**, cuyo

significado indica que el alumno cuenta con los exámenes del ATPL aprobados y la parte práctica del CPL terminada. Terminará obteniendo su licencia ATPL (tanto por la teoría ya completada durante su formación como la posterior aplicación) cuando una compañía aérea le examine de la parte práctica [Extracrew, 2004].

Una vez finalizado el curso ATPL, para volar un avión pesado y/o de turbinas se requiere de una habilitación para el modelo de aeronave que se vaya a volar en cuestión [FAA Library Contents, 2006].

2.2. REGLAS DE VUELO

Para seguir investigando sobre cómo navegan los aviones, es necesario conocer las reglas de vuelo. Un avión puede volar siguiendo las reglas de vuelo visual (**VFR**, Visual Flight Rules) o reglas de vuelo instrumental (**IFR**, Instrument Flight Rules), dependiendo del tipo de vuelo que quiera realizar y las condiciones meteorológicas. Un vuelo puede empezar y terminar siguiendo las mismas reglas de vuelo, que es lo común, o en circunstancias excepcionales cambiar a la mitad de este [ATPflightschool, 2019].

2.2.1. Reglas de vuelo visual (VFR)

Un vuelo VFR es un tipo de vuelo en el cual el avión tiene que estar constantemente en contacto visual con el terreno. Es un tipo de vuelo que está enfocado más a aviación general, es decir, aviación sin fines comerciales como una avioneta de cualquier aeroclub con socios [Blade, n.d.]. Un vuelo VFR debe de seguir unas mínimas visuales que dependen del espacio aéreo en el que esté volando; estas son las '**mínimas VMC**' (Visual Meteorological Conditions) [Guía VFR Enaire 4.1, 2023].

Las mínimas VMC exigen que un avión que vuele bajo reglas VFR cumpla unos requisitos de visibilidad, y distancia tanto horizontal como vertical con

las nubes. También dependen de la clase de espacio aéreo que puede ser A (alpha), B (bravo), C (charlie), D (delta), E (echo), F (foxtrot) y G (golf).

Estas son las mínimas VMC dependiendo de la altitud [AIP España LE_ENR_1.2, 2024]:

-Por debajo de 3000 pies sobre el nivel del mar (AMSL, among mean sea level) o 1000 pies respecto al terreno (AGL, above ground level): 5 kilómetros de visibilidad, 1500 m de distancia horizontal y 1000 pies verticales con las nubes. En las clases de espacio aéreo F y G se exige que esté libre de nubes.

-Por encima de 3000 (pies) AMSL o 1000 (pies) AGL se aplica la misma separación con las nubes y visibilidad, lo único que por encima de 10.000 AMSL se requieren 8 kilómetros de visibilidad.

Ilustración de las mínimas VMC [PPLtutor, n.d.].

Se debe seguir todo el rato el contacto con el suelo, porque la navegación VFR se realiza únicamente con referencias en el terreno como lagos, montañas, pueblos, accidentes geográficos, etc.

Los vuelos visuales tienen una altitud máxima en la que pueden volar para separarlos de los vuelos IFR, en España es de FL195 (nivel de vuelo 195, 19.500 pies AMSL), aunque dependiendo del espacio aéreo puede ser menor [Guía VFR Enaire 7.2, 2023].

Antes de empezar un vuelo, una aeronave que vaya a operar bajo reglas visuales debe de haber enviado un plan de vuelo al controlador aéreo (ATC) en el caso de que en algún momento de su ruta vaya a pasar por un espacio aéreo controlado, incluyendo en él el origen, destino, tipo de aeronave, etc., pero no la ruta. Una ruta VFR es en todo momento libre (por norma general, no es activamente “controlado” por los ATC con órdenes de navegación directas) [IVA0, 2024].

En la mayoría de las ocasiones, el propio avión volando VFR es el responsable de su propia separación con otros tránsitos (sobre todo en Europa, menos en Países Bajos al contar con espacio aéreo clase B); por lo que el piloto tiene que estar mirando fuera de la cabina aunque se pueda ayudar también de los instrumentos del avión, pese a que no dependa de ellos para navegar [Flight School USA, 2024]. En la única circunstancia en la que el vuelo VFR delega la responsabilidad de separación total con otras aeronaves al ATC es en un espacio aéreo Bravo, el cual no hay en España, pero sí en los Estados Unidos o en Países Bajos [AIP España LE_ENR.1.4, 2024; piloto de aerolínea español, 2025 (trabajo no publicado) e InsigniaVFR, 2024].

2.2.2. Reglas de vuelo instrumental (IFR)

La navegación de un vuelo IFR se fundamenta principalmente en los instrumentos del avión. Un piloto volando bajo reglas IFR debe de “ser capaz” de volar sin mirar fuera de la cabina, pese a que pueda no haber nubes; la principal fuente de navegación son los equipos a bordo [Grupo UAS, 2024]. Cuando meteorológicamente no se cumplan las mínimas VMC, se considera que se está volando en mínimas IMC (Instrument

Meteorological Conditions). El vuelo IFR es capaz de volar dentro de estas [SKYbrary, n.d.].

A diferencia del vuelo visual, antes de volar, en el plan de vuelo hay que incluir la ruta exacta que va a seguir el avión [piloto de aerolínea español, 2024 (trabajo no publicado)]. Esta ruta no se basa en referencias visuales, como en el vuelo VFR; se basa en posiciones relativas o sobrevuelos de radioayudas en tierra, coordenadas o —lo más común— puntos GPS aeronáuticos nombrados *waypoints*, los cuales investigaremos más adelante [Radio Navigation CAE Oxford, 2014].

La aviación comercial es la rama de esta en la cual se generan más ingresos y hay más actividad, por lo que conviene que esté lo más ordenada y regulada posible. En este caso, el tipo de vuelo IFR es el que se escoge para vuelos comerciales o rutas normalmente largas en aviación general, ya que permite volar en cualquier tipo de meteorología (siempre que sea seguro) de una forma mucho más ordenada. Esto es en parte porque el controlador aéreo (ATC) tiene mucho más poder de decisión sobre un vuelo instrumental. Puede hacer ascender a un tránsito IFR a un nivel de vuelo determinado, asignarle un rumbo magnético, una velocidad concreta, etc., porque en la mayoría de los casos será el ATC el responsable de separar a los tránsitos IFR. Volar IFR también permite volar sin tener que conocer el terreno local. Sólo es necesario conocer la ruta y las radioayudas que se van a emplear, apoyándose en mapas o bases de datos, lo que permite adaptar la operativa a tripulaciones de todo el mundo y estandarizarla.

Antes de arrancar los motores, un vuelo IFR debe pedir permiso al controlador aéreo. En un momento determinado, puede ser que el ATC no le permita arrancar porque hay demasiados aviones con los motores arrancados esperando a despegar y se haría una cola innecesaria en el punto de espera. Sería entonces cuando el controlador le asignaría al vuelo una **'TSAT'**, siglas de **"hora objetivo de autorización de puesta en marcha"** [Le_Circ_2015_I_10 Enaire, 2015]. También podría darse, por

ejemplo, que en un sector aéreo de Barcelona haya una tormenta intensa y el ATC de ese espacio aéreo pida a los controladores de otros aeropuertos de Europa (dentro de una red llamada *Eurocontrol*) que necesita un espacio de 10 millas náuticas (ejemplo) entre cada llegada, para que los otros ATC regulen la **'CTOT' (tiempo de despegue calculado)** [SKYbrary, n.d.]. Esta última estrategia se llama "control de afluencia", también conocida como 'ATFM' o **flow management** [ATFM Enaire, n.d. y controlador aéreo español, 2024 (trabajo no publicado)].

Sistema VDGS que usan los aviones para aparcar mostrando horas programadas [Swedavia Airports, 2022].

A los tránsitos IFR en España se les aplica una regla para elegir su nivel de vuelo: todos los tránsitos que vuelen hacia el norte volarán en un nivel de vuelo par (FL120, FL240, FL180...) y los que vuelen hacia al sur, uno impar (FL070, FL090, FL370...). Hay países donde es impar hacia el este y par hacia el oeste (de hecho, es lo que marca la OACI), aunque eso depende de la dirección de la mayoría de las rutas que confluyan en el respectivo espacio aéreo [Real Aero Club de España, 2019].

Un nivel de vuelo es la altitud de presión respecto a la isóbara de 1013,25 hectopascales dividida entre 100. Cuando nos referimos a nivel de vuelo lo precedemos de “FL” (flight level). Por un lado, existe una altitud llamada **‘altitud de transición’**. Esta es la altitud límite a la cual nos referimos con pies en vez de niveles de vuelo. Se usan niveles de vuelo para que todo el mundo tenga la misma referencia de altimetría (1013,25 hPa) [Teóricos, 2020]. En España, la altitud de transición salvo en algunas excepciones, es de 6000 pies. Por encima, se debe calar el altímetro a 1013 hPa en vez de la presión equivalente a nivel del mar del aeródromo (QNH), que es lo que habría usado como referencia hasta llegar a la altitud. Por otro lado, el **‘nivel de transición’** es lo contrario. Una aeronave que se encuentre en descenso con 1013 hPa calados en su altímetro (siguiendo niveles de vuelo), al llegar al nivel de transición, deberá calar el QNH del aeródromo al que se dirija [AIP España LE_ENR_1.7, 2023]. En el caso de que el QNH del aeródromo al que se dirija fuera de 1013hPa, al piloto no le haría falta cambiar nada.

Ilustración sobre la altitud, nivel y capa de transición [IVA0, 2017].

hPa, se cala en el baroaltímetro y nos dará la altitud respecto a esta isóbara en pies. Por encima de la altitud de transición se cala en el instrumento 1013,25 hPa.

-Velocidad indicada (IAS): Velocidad indicada en el anemómetro respecto a la masa de aire en la que se vuela. Cuánto más alto vuela el avión, menor es la densidad del aire y dará una indicación menor a la real [SKYbrary, n.d.]. Grosso modo, la velocidad que determina la cantidad de sustentación que generan las alas [Bob Tait, 2019].

-Velocidad vertical: Se obtiene gracias al varioaltímetro. Ofrece la cantidad de pies/minuto que el avión está ascendiendo o descendiendo [xp-soaring, n.d.].

-Viraje y derrape/resbale: Gracias a un giróscopo se obtiene el ratio de viraje, en vuelo **IFR** el estándar es de **3° de brújula/seg**. Mediante una bola que circula libremente por un tubo transparente (inclinómetro) se visualiza si el avión está derrapando o resbalando en un viraje. Si la bola está centrada significa que el viraje que se está realizando está coordinado y el avión aerodinámicamente tiene la máxima fineza en su configuración. El instrumento en conjunto se denomina ‘coordinador de virajes’ en la modalidad que también indica someramente el alabeo, o “bastón y bola” en la que no lo hace [PilotMall, 2023 y Aviation Safety Magazine, 2020].

-Actitud: Se obtiene mediante un horizonte artificial, que indica la posición de morro del avión relativa al horizonte natural. Funciona con un giróscopo [PartsBase Blog, n.d.].

-Rumbo estabilizado: Obtenido mediante un giróscopo que no padece errores de aceleración o inclinación como sí lo hace la brújula. Cada cierto tiempo hay que calibrar el girodireccional con la brújula [Quora, 2023; DCS Forum, 2013 y PilotMall, 2023].

-OAT (Outside Air Temperature): Temperatura extraída de un termómetro sin verse afectada por el calentamiento del fuselaje por la fricción del aire [Flying Magazine, 2016].

-Indicador MACH (si se requiere): ‘Tanto por uno’ de la velocidad a la que vuela el avión respecto a la velocidad del sonido [NASA, n.d.].

2.3. SISTEMAS DE NAVEGACIÓN

Ahora que sabemos que los tránsitos IFR se someten a un control más estricto que los VFR, para seguir investigando sobre la evolución de los sistemas de navegación deberemos centrarnos en las radioayudas usadas para el vuelo IFR.

Las radioayudas son dispositivos físicos terrestres que una aeronave puede detectar y volar hacia ellos [FAA Animated Storyboard, n.d. y Boldmethod, 2024].

2.3.1. Naturaleza de las radioayudas

Las radioayudas funcionan con ondas de radio. Si una corriente eléctrica continua pasa a través de un cable, se genera un campo magnético perpendicular a la corriente, pero si la corriente eléctrica es alterna, a medida que cambia el sentido de esta, cambiará la dirección del campo magnético. Si esto ocurre a una baja frecuencia, el campo magnético irá alternando su polaridad pasando por el cero, pero si ocurre a altas frecuencias como las de radio, el campo magnético no habrá tenido suficiente tiempo como para colapsar. Es entonces cuando la energía empieza a viajar hacia afuera del cable en forma de radiación electromagnética, es decir, ondas de radio [Radio Navigation CAE Oxford, 2014].

Polarización. Campo eléctrico (E) y campo magnético (H) [Radio Navigation CAE Oxford, 2014].

En la imagen anterior se distingue como existe un campo electromagnético, perpendicular al campo eléctrico que es paralelo al cable. Esto se denomina 'polarización'. El campo electromagnético es también una senoide.

Algunas propiedades de las ondas de radio son su frecuencia, amplitud, longitud de onda y velocidad de propagación. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite una onda en 1 segundo y se mide en Hertz (Hz). Una vez conocemos la frecuencia (f) y la velocidad de propagación (c), podemos calcular la longitud de onda (λ). La longitud de onda es la distancia en metros desde el principio hasta el final del ciclo. En aeronáutica, como se usa mayoritariamente la banda de frecuencia VHF (muy alta frecuencia) y la unidad de esta son MegaHercios (MHz= Hz * 10⁶), y además la velocidad de propagación es la de la luz (300 * 10⁶ m/s), existe una fórmula simplificada para calcular esta [Radio Navigation CAE Oxford, 2014]:

$$\lambda[m] = \frac{c [m/s]}{f [Hz]} \quad \gggg \quad \lambda[m] = \frac{300}{f (MHz)}$$

Es importante conocer la longitud de onda porque es la que se usa para fabricar las antenas que las reciben [Techlandia, n.d.].

Algunos de los sistemas de navegación que veremos más adelante usan la técnica de comparar dos ondas desfasadas de la misma frecuencia. Para calcular el desfase entre dos ondas, hay que coger el mismo punto de referencia en las dos y mirar cuántos grados están desfasados fijándonos desde una perspectiva sinusoidal [NIST, n.d.].

En la siguiente imagen se puede observar como las dos ondas están desfasadas 90 grados [VonKelemen, 2018]:

Cada radioayuda tiene su frecuencia propia y cuentan con una cobertura operativa designada (**Designated Operational Coverage**), para que no se solapen dos radioayudas de la misma frecuencia [piloto de aerolínea español, 2024 (trabajo no publicado)]. La radioayuda emite una onda conocida como “portadora” a su frecuencia y encima se le modula el mensaje que transmite. En aeronáutica la modulación que se usa es AM, es decir, la señal se modula modificando la amplitud de la portadora usando como referencia la señal de audio que se quiere emitir [tairradioacademy, n.d.]. Las frecuencias de comunicación entre los pilotos y el ATC siguen el mismo principio.

Modulación de amplitud (AM) [Physics and Radio-Electronics, n.d.].

Si se sintoniza una frecuencia de comunicación en una aeronave, el piloto se puede comunicar con el ATC como si se tratase de un Walkie-Talkie; solamente puede emitir uno de los transmisores a la vez si se quiere

establecer una comunicación bidireccional efectiva [SKYTRAC, 2024 y Sheffield, 2023].

Los pilotos antes de sintonizar una radioayuda para su uso, tienen la opción de escuchar lo que se oye en la frecuencia [Schwarz, 2019]. En la frecuencia de la radioayuda se emite el código morse de la radioayuda en cuestión y debe de ser comprobado antes de usar la radioayuda [Krepelka, n.d.]. Si se escuchara en morse **TST o TEST** (-...-), haciendo referencia a “test” en vez de a la identificación de la radioayuda, significa que está siendo probada y que no es apta para la navegación [PPRuNe, 2012]. Si la radioayuda cuenta con un equipo medidor de distancia “DME” (investigado más adelante), el morse sonaría 2 veces; una para la radioayuda y otra para el DME con un tono más agudo.

Las ondas de radio emitidas por las radioayudas son sintonizadas por el piloto y posteriormente son procesadas por los distintos sistemas e instrumentos.

En aviación, concretamente en el uso de radioayudas y comunicaciones, se usa la banda **MF** (300 kHz - 3000 kHz), **HF** (3 MHz - 30 MHz), **VHF** (30 MHz - 300 MHz) y **UHF** (300 MHz - 3000 MHz). Se usa una banda u otra dependiendo del tipo de onda que queramos transmitir. Hay tres tipos de onda: **onda de superficie**, **onda ionosférica** y **onda espacial**. La ‘onda de superficie’ es un tipo de onda que nos encontramos en la banda LF y en las más bajas frecuencias dentro de la banda MF. Se caracteriza por esquivar los obstáculos terrestres y seguir la curvatura de la tierra, pero se ven afectadas por errores de refracción, y los obstáculos y la conductividad del suelo reducen su potencia. Por otro lado, la ‘onda ionosférica’ se usa para comunicar a largas distancias, ya que rebota en la ionósfera y llega más lejos. Como rebota en la ionósfera cambia la dirección y por eso no es adecuada para la navegación aérea, es decir, las radioayudas. Es por eso que solo se usa para comunicaciones lejanas como, por ejemplo, cuando los aviones cruzan el atlántico. La banda de estas ondas es de las más altas frecuencias de MF y HF. Por último, la ‘onda espacial’ es un tipo de onda

que se propaga a través de lo que se llama “línea de visión”. Esto significa que si se emite una onda, en este caso VHF/UHF, y no hay ningún obstáculo que la tape, se recibirá. Independientemente de la distancia tendrá una muy buena calidad (a escalas y potencias de emisión aeronáuticas).

La limitación principal es la curvatura de la tierra. Como la tierra es curva, la señal que se emite no es recibida por debajo de esta cuando el emisor se aleja del receptor [Mundo Aeronáutico, 2017].

Ilustración de los tres tipos de ondas [Terence Pereira, 2013].

La siguiente fórmula nos da el alcance de una onda espacial dependiendo de la altitud de la antena emisora y la receptora.

$$\text{Alcance} = 1,23\sqrt{h_1} + 1,23\sqrt{h_2}$$

Cabe mencionar que en las fórmulas aeronáuticas se usan unidades especiales. Las altitudes se dan en **pies** (1m = 3,28 pies) y las distancias en **millas náuticas** (1NM = 1,852 Km). Una milla náutica equivale a 1 minuto geográfico en un meridiano/ecuador y 1 nudo es 1 NM/h [Aviation Stack Exchange, 2018 y Britannica, n.d.].

2.3.2. Navegación en ruta

Para continuar con la investigación, una vez adquirido el conocimiento sobre las ondas, ya se puede seguir con los sistemas de navegación en sí. De momento se centrará en los distintos tipos de radioayudas y de cómo desde cabina se puede navegar con ellas, empezando por las más simples. Seguidamente se proseguirá con unos sistemas de navegación que se encuentran a bordo del avión en vez de en tierra. La aplicación de estos sistemas de navegación a las distintas fases del vuelo se verá en futuros apartados.

2.3.2.1. NDB (*Non-directional beacon*)

Una baliza no direccional, más conocida como **NDB**, es un transmisor de radio que emite ondas desde tierra a una determinada frecuencia LF o MF. Se denomina “no direccional” porque emite en todas las direcciones a la misma frecuencia, a diferencia de otras radioayudas más complejas [[Vivo Asia Engineering, 2023](#)]. Su funcionamiento es muy simple. Desde el avión se usa un goniómetro llamado “buscador de dirección automático”, comúnmente llamado **ADF**, el cual muestra en el **RBI** (instrumento: indicador de marcación relativa) está equipado con una aguja que apunta al NDB, al rumbo de esta aguja se le denomina marcación magnética o QDM. Por el contrario, la “cola” de la flecha apunta al rumbo en el que se encuentra el avión respecto a la estación. Este se denomina QDR [[Héctor Gerardo Bravo de Laguna, n.d.](#)].

Aeronave volando un QDM 090° (izquierda), otra un QDR 090° (derecha) y una tercera que no lo está volando como tal, pero el QDM a la estación sigue siendo 000° y el QDR 180°. El ADF es de carátula fija [EJ Escola de Aeronáutica Civil, n.d.].

Al igual que con todas las radioayudas, el piloto antes de sintonizar la estación debe escucharla a través de sus auriculares para comprobar que funciona correctamente. Como dato adicional, las **frecuencias de los NDB** operan en la misma banda que las **frecuencias AM de radio comercial** y hay una norma para separar estas dos. La norma es que la frecuencia de las radios comerciales es divisible entre 9. Un truco para detectarlo fácilmente es sumar los tres números de la frecuencia y luego los dos siguientes, eso debe de dar 9 si se trata de una frecuencia comercial. Por ejemplo, en la frecuencia 738 kHz, $7+3+8=18$; $1+8=9$. Como suma 9 es una frecuencia comercial y no de NDB, de hecho, esta es la frecuencia de Radio Nacional de España en Barcelona. Para sintonizarlo se usa un panel aparte para su banda de frecuencia [piloto de aerolínea español, 2024 (trabajo no publicado)].

[Pilot Expo, n.d.].

Hay tres tipos de ADF dependiendo de la carátula que se use. Está la 'carátula fija' en la que se muestra la marcación del NDB relativa al morro del avión, es decir, la referencia 0° está siempre "arriba". También está la 'carátula ajustable', donde manualmente el piloto puede cambiar la referencia de la carátula girando una rosca, dependiendo del rumbo en el que esté volando el avión. De esta forma para el piloto es mucho más sencillo volar una marcación. Por último está el 'ADF equipado con RMI' (indicador radio magnético). Este tipo de ADF es más avanzado ya que la carátula se alinea con el rumbo del avión automáticamente como si de una brújula se tratara. Esto reduce mucho la carga de trabajo del piloto ya que, para saber en qué QDM o QDR se encuentra, únicamente tiene que echar un vistazo al instrumento [John Fredy Morales, 2018 y Aerocorner, n.d.].

Ilustración de los tres tipos de carátulas del ADF disponibles [StudyFlight, n.d.].

El auge de los NDB mundialmente fue en los años 30 [thisdayinaviation, 2024], aunque hoy en día están quedando en desuso porque se están viendo reemplazados por radioayudas más modernas.

2.3.2.2. VOR (VHF omnidirectional range)

Un radiofaro omnidireccional VHF o VOR, como su nombre indica, es una radioayuda que opera en la banda VHF. Es omnidireccional, esto significa que emite una señal distinta dependiendo de la dirección. Un VOR emite ondas de la misma frecuencia en cada uno de sus 360 radiales, lo único que en cada radial (cada grado) la onda está desfasada tantos grados como tiene el radial, de esta forma se diferencian.

VOR de Barcelona (BCN), visible también desde el mirador [wikimapia, 2016].

Un radial se puede definir como una derrota ortodrómica [extracrew 177, 2021] partiendo del rumbo 0° respecto al norte magnético. En otras palabras, la estación en tierra emite en cada rumbo una señal distinta en línea recta formando “rutas” desde el VOR, parecido a la rueda de una bicicleta.

El piloto, a través de sus instrumentos, introduce un radial del VOR sintonizado (desde 1° hasta 360°) y estos les indican su posición relativa al radial. Si está a la izquierda o a la derecha del radial o si se encuentra en la zona “TO” (hacia) o en la zona “FROM” (desde) con ayuda de una barra y una flechita [Rod Machado (adaptación), n.d.].

Imagen que muestra como se ve a través del instrumento de los pilotos su posición respecto al radial 070° y las regiones “TO” y “FROM” [IVA0, 2023].

Un VOR se puede ubicar en cualquier parte aunque, al operar en banda VHF, es conveniente que no tenga terreno significativo alrededor. Normalmente, cada aeropuerto grande tiene uno o varios VOR que se llaman igual que el aeropuerto en cuestión [IVA0, 2023]. Por ejemplo, el Aeropuerto de Barcelona tiene el VOR “El Prat” (PRA 114,3 MHz), que se usa para la navegación en los procedimientos propios del aeropuerto, pero también cuenta con el VOR “Barcelona” (BCN 116,7 MHz) el cual es usado para la navegación de los aviones que sobrevuelan el aeropuerto a otros destinos [AIP Enaire, 2024 y Insignia VFR, 2024]. Encima de cada VOR hay una zona llamada cono de silencio, donde no hay señal de ningún radial, por lo que al piloto en su instrumento le aparecerá una bandera blanca y roja [VATSUR, n.d.].

Instrumento de cabina HSI mostrando todas las banderas posibles, entre ellas, la de fallo de navegación (NAV) que se da en el cono de silencio [StudyFlight, n.d.].

El primer VOR entró en servicio en 1947. Esto fue un antes y un después para las rutas comerciales en términos de seguridad, porque se crearon unas aerovías que circulaban de un VOR a otro, haciendo así mucho más fluido el flujo del tráfico aéreo para el ATC [FAA, 2021].

2.3.2.3. DME (*Distance Measuring Equipment*)

Un DME es un equipo que mide la distancia entre una radioayuda y el avión. Los DME pueden ir asociados a una frecuencia de un VOR, que es lo más común, o pueden estar situados individualmente. Los DME operan en la banda UHF, pero a la hora de sintonizarlos se sintoniza una frecuencia VHF; ya sea la del VOR o la cualquier otra ligada con el DME [Boldmethod, 2021]. Esa frecuencia VHF de la estación principal se enlaza a un “channel” que contiene la frecuencia del DME. En otras palabras, el piloto al sintonizar un DME o un VOR/DME, él pone en su radio una frecuencia VHF, pero en realidad, simultáneamente se está sintonizando en la banda UHF

el posible DME asociado [piloto de aerolínea español, 2024 (trabajo no publicado)]. De este modo se evita sintonizar dos frecuencias distintas.

El principio de operación de un DME es muy básico. El avión emite una señal de interrogación UHF a una frecuencia designada en el *channel* y el DME responde con una señal UHF de respuesta. El instrumento DME de cabina calcula gracias al tiempo entre la interrogación y la respuesta la '*slant distance*'. La *slant distance* ("distancia en inclinación") es la distancia real del avión a la estación, no la proyectada en el terreno. Esto quiere decir que si un avión sobrevuela una estación equipada con DME a 6076 pies (1NM), al piloto le aparecerá que se encuentra a una milla náutica de distancia del equipo [Boldmethod, 2021].

Slant distance (1) [Wikimedia Commons, 2007].

Hoy en día la mayoría de VOR vienen equipados con un DME, pero antiguamente los pilotos debían esperarse a llegar al cono de silencio para saber que habían alcanzado la radioayuda y así seguir con el siguiente radial para su ruta.

2.3.2.4. RNAV (*Area Navigation*)

RNAV o Navegación de Área es una forma de navegación en la que no se requiere que se sobrevuelen radioayudas o rutas que deriven de éstas, como puede ser un QDR o un radial [SKYbrary, n.d.]. Esto se logra mediante la triangulación de radioayudas o por los propios sistemas de navegación del avión. La implementación del RNAV tiene ciertos beneficios como

hacer rutas más directas, reducir gasto de combustible o reducir la separación entre aeronaves [Radio Navigation CAE Oxford, 2014].

En un principio el RNAV conseguía, mediante un sistema de navegación, triangular señales de dos radioayudas para crear nuevos puntos RNAV. Con esos puntos, el avión podía volar hacia o desde ellos como si se tratara de un VOR, con radiales. A día de hoy, con la aparición de los GPS (formalmente, GNSS) e IRS es mucho más sencillo volar con ellos este tipo de rutas [Radio Navigation CAE Oxford, 2014].

Es por eso que, actualmente, un avión comercial para saber su posición usa sus IRS que son corregidos por el GPS y radioayudas [piloto de Airbus, 2024 (trabajo no publicado)]. Hoy en día también hay una retahíla de puntos ficticios mundial que son los que se emplean para diseñar las rutas y aerovías: los waypoints.

Ejemplo de creación de nuevos puntos RNAV mediante radiales y distancias para hacer una ruta más directa, en vez de seguir la clásica navegación 'VOR a VOR'

[Radio Navigation CAE Oxford, 2014].

Hay varios tipos de Navegación de Área dependiendo de la precisión que tenga, está RNAV 10, usada en vuelo oceánico; RNAV 5; RNAV 2 y RNAV 1. El número representa las \pm millas de margen horizontal de precisión el 95% del tiempo. Dependiendo de la fase del vuelo y la ruta que se vaya a seguir, se exigirá una precisión inferior o superior. También se puede clasificar la Navegación de Área dependiendo del nivel: 2D o 3D. En navegación en ruta, el RNAV es 2D ya que solo se usa en el plano horizontal, pero en aproximaciones 3D que se investigarán más adelante se necesita también establecer la posición vertical [Eurocontrol PBNportal, n.d.].

Dentro de la Navegación de Área existe el concepto RNP (*Required Navigation Performance*), que significa “rendimiento de navegación requerido”. El RNP esencialmente es como el RNAV, con la diferencia de que exige que se monitorice y se alerte sobre la precisión. Esto quiere decir que para volar un procedimiento RNP, a diferencia del RNAV, el piloto debe de tener a su disposición obligatoriamente la precisión de los sistemas requerida y la actual. En el caso de que la precisión requerida deba ser más precisa que la actual, el piloto debe de ser alertado. En el caso de que el piloto se viera alertado de tener una precisión inferior a la que se necesita dentro de un espacio aéreo o procedimiento que esté exigiendo RNP, debería comunicarlo al ATC para recibir vectores (guiado de rumbos magnéticos) u otra instrucción [SKYbrary, n.d.].

2.3.2.5. IRS y radioayudas críticas

Los aviones comerciales en los años ochenta empezaron a incorporar la tecnología de los IRS. IRS traducido del inglés significa “sistema de referencia inercial”. Son un sistema con unos acelerómetros y giróscopos los cuales, si se le dan unas coordenadas iniciales, son capaces de determinar cuánto se ha movido el avión desde ese punto. Si se está realizando un vuelo siguiendo una ruta RNAV y se pierde la cobertura de las radioayudas o el GPS, el avión puede seguir siendo capaz de determinar su posición gracias a los inerciales [Honeywell, n.d. y SKYbrary, n.d.].

Hay procedimientos instrumentales en los que se necesita que el avión tenga una muy alta precisión; por tanto, se exige que tenga IRS o que siempre esté recibiendo la señal de un DME en concreto. El DME que se exige en un procedimiento instrumental se llama “DME crítico” y, si por cualquier motivo no estuviera operativo, no se podría realizar el procedimiento [FAA, 2019]. Antes de empezar a volar, los aviones

comerciales deben alinear sus inerciales, lo que toma aproximadamente 10 minutos [SKYbrary, 2021 y PPRuNe, 2004].

Selectores de los tres sistemas inerciales en un Airbus A350 [Quora, 2021].

2.3.3. Navegación en aproximación

Hasta ahora se ha investigado sobre la navegación en ruta y sus radioayudas, pero los aviones también vuelan siguiendo las reglas IFR en su fase de aproximación y aterrizaje en el aeropuerto. Es por eso que hay una serie de sistemas que se han inventado para que las aeronaves puedan aproximarse al aeropuerto instrumentalmente, es decir, únicamente guiándose a través de sus instrumentos sin necesidad de mirar fuera [Vadeaviones, 2023]. Para introducir los nuevos sistemas que se usan en aproximación es preciso puntualizar que ningún avión puede llegar a aterrizar sin que se vea la pista a la hora de tomar contacto con tierra o incluso antes [Quora, 2019].

Lo preciso que es un avión siguiendo su ruta es relativo. Para un vuelo en ruta, un VOR nos puede ofrecer la precisión suficiente para llegar de A a B, pero cuando se trata de aproximarse a un aeropuerto donde mucho más tráfico aéreo confluye en un mismo espacio, se exige una mayor precisión.

Esta precisión debe de ser incrementada cuándo la aeronave va en dirección a la pista situándose a una altura mucho más baja respecto al terreno [FAA Enroute Operations Chapter 2, n.d.].

Figure 1-11. Required Navigation Performance.

Ilustración de cómo, por ejemplo, en el RNP se exige más precisión en zonas más concurridas y cercanas al suelo [Hisaviación, n.d.].

El problema es que, dependiendo de la radioayuda que se use en este último tramo del vuelo, se tendrá una precisión mayor o menor que la que se puede necesitar al acercarse a la pista. Por eso se inventaron los mínimos de aproximación.

2.3.3.1. Mínimos de aproximación y procedimientos convencionales de no precisión

Los mínimos de aproximación son la altitud más baja a la cual un avión puede descender en su fase de aproximación sin tener contacto visual con la pista. A mayor sea la precisión del sistema/radioayuda que se use para la aproximación, menores serán los mínimos. Dicho de otro modo, el avión podrá volar más bajo sin decidir si aterrizar o no, porque recibe información suficientemente “fiable” de sus instrumentos pese a estar en una zona más crítica en relación con el terreno. En un vuelo comercial al llegar a los mínimos que el piloto ha introducido en el ordenador de vuelo, la aeronave los avisa. Si en ese instante no se ve la pista, el avión debe frustrar la aproximación y hacer un “motor y al aire” [Aviation Stack Exchange, 2015].

Vídeo de cómo un avión comercial avisa a los pilotos que están en mínimos de aproximación:

https://youtu.be/ODnu-nk9j24?si=5CFa_VIHQx8VPWL_

Las radioayudas como el NDB, VOR y DME también se usan para la fase de aproximación. Estas radioayudas en una aproximación se usan de la misma forma en la que se usan en ruta, de modo que en los procedimientos especificados para cada aeropuerto, hay unos radiales y distancias (DME) o unos QDM/QDR que dejan a la aeronave en un punto determinado. Desde ese punto en el cual como mínimo se puede descender a los mínimos de aproximación, el piloto podrá continuar volando hasta la pista y aterrizar siempre que tenga contacto visual con ella. Si no, se debe frustrar (abortar) la aproximación [FlyUK, n.d. y Bob-CFI, n.d.].

2.3.3.2. ILS (*Instrument Landing System*)

El sistema de aterrizaje instrumental conocido mundialmente en aviación como ILS es el sistema de aproximación más comúnmente utilizado por los aviones. Este se sintoniza en la banda VHF con la misma radio que se usa para los VOR y DME.

El ILS funciona con dos señales de radio, una horizontal llamada localizador y una vertical llamada senda de planeo. El localizador consta de un grupo de antenas situadas al final de la pista en la que está basada la aproximación que lanzan unas señales en dirección al eje de pista. De esta forma, traza una línea imaginaria en la que se debe situar el avión para mantenerse en el eje de pista, como un radial. El localizador opera en banda VHF y, para diferenciar si el avión se encuentra a la derecha o a la izquierda del curso ideal, modula la frecuencia. Las señales que se emiten a mano derecha del avión desde el localizador se modulan 150 Hz y, a mano izquierda, 90 Hz. De este modo el avión conoce la posición relativa a la derrota de la pista gracias a un método llamado 'diferencia en la profundidad de modulación' o "DDM".

Por otro lado, el otro componente del ILS es la senda de planeo, a menudo abreviada como GS, nombre proveniente de *glideslope*. La senda de planeo lanza una señal vertical de normalmente 3° de inclinación en dirección a la aproximación. La senda funciona en la banda UHF, pero no hace falta sintonizarla manualmente en el avión ya que, del mismo modo que en un DME, hay una frecuencia asignada de GS para cada LOC. Al igual que en el localizador, por encima de la senda a la señal se le modulan 90 Hz y por debajo 150 Hz. Ahora el avión tiene la capacidad de volar en un curso ideal a la pista con una senda ideal de descenso sin necesidad de que el piloto vea nada; vuelo instrumental en su forma más pura [One Air, 2022; ex-instructor de vuelo, 2024 y BoldMethod, 2023].

Ilustración del localizador y la senda de planeo. Combinados forman un ILS
 [Wikimedia Commons, 2014].

Hoy en día existe una legislación para que dependiendo de la cualificación de los pilotos y precisión del sistema ILS se establezcan unas categorías de ILS. Las categorías pueden ser CAT I, CAT II y CAT III y en función de estas los mínimos de aproximación serán más altos o más bajos. Esta tecnología fue introducida entre los años treinta y cuarenta, y no fue hasta el año 1964 que en el Aeropuerto de Bedford un avión pudo aterrizar solo. Hoy es el tipo de aproximación más común [PILOTCLIMB, 2020 y Wikipedia, 2024].

Vista desde la cabina de los pilotos durante una aproximación ILS CAT III
 [JohanAero, 2020].

2.3.3.3. MLS (*Microwave Landing System*)

El sistema de aterrizaje por microondas se empezó a desarrollar en los años setenta debido a los errores que podía sufrir un ILS. A diferencia de un ILS, el sistema de aterrizaje por microondas no se ve afectado por interferencias con edificios, terreno, aviones, etc. También se podrían crear localizadores curvos, distintas inclinaciones de la senda de planeo y además el alcance de la señal es mayor. Los MLS ya incluían un tipo de DME antes de que los ILS lo incorporasen; todo eran ventajas [Vídeo recuperado de la FAA (PilotRyan1533), ≈1974]. El problema con la implementación de este sistema surgió cuando se empezaron a poner en funcionamiento a la vez las aproximaciones GNSS y estas requerían mucho menos equipamiento en el aeropuerto, ahorrando así costes. De hecho, la FAA creó un programa para introducir los MLS, pero fue suspendido en 1944 quedando como un proyecto fallido [Aviation Computers Blog, 2011].

Representación de las ventajas de un MLS comparado con un ILS

[navigationandguidance624], 2015].

2.3.3.4. GNSS (*Global Navigation Satellite System*)

Pese a que el sistema global de navegación por satélite esté incluido dentro de este apartado de navegación en aproximación, no solo es usado aquí, pero sí es donde más se puede profundizar dentro de la aviación.

El GNSS es el 'sistema global de navegación por satélite' y se usa en todas las aproximaciones RNAV/RNP [FAA, 2023]. Es común que la gente se refiera al GPS cuando se trata de usar los satélites para determinar nuestra posición. Eso no es del todo correcto, porque el GPS es una de las cuatro constelaciones GNSS. El GPS es la constelación GNSS de Estados Unidos que cuenta con 31 satélites operativos; Galileo es la europea, con 24; GLONASS la rusa, con 24 y BeiDou la china, con 27 [EAS Barcelona, 2022 y blilery technologies, 2022].

Ubicación de las distintas estaciones de seguimiento de las constelaciones GNSS [Nature, 2015].

Estos satélites están orbitando constantemente alrededor de la Tierra y proveen información sobre la localización tanto a los teléfonos móviles como a los aviones.

En una constelación GNSS existen tres segmentos: espacio, control y usuario. El segmento de espacio se refiere a los satélites artificiales en sí, el de control a los centros de control situados cerca de la línea del ecuador y el de usuario a todos los dispositivos, vehículos, aeronaves, etc. que reciban las señales del GNSS [GPS.gov, n.d y University of Southern Queensland, n.d.]. Los satélites determinan la posición del usuario calculando la distancia entre los satélites y el dispositivo. Cuentan con un reloj atómico para calcular el tiempo que tarda en llegar una onda de radio desde el satélite hasta el usuario. Conociendo la velocidad de la luz, desde el espacio pueden determinar la distancia hasta el dispositivo. Con tres satélites que conozcan su posición en la órbita y sus respectivas distancias hasta el dispositivo, se puede triangular las coordenadas de este. Si además se le agrega un cuarto satélite, se puede obtener la posición en tres dimensiones [Leica GPS Basics (ujaen), 1999].

Los aviones comerciales para realizar según qué procedimientos en aproximación no les basta con recibir una señal GNSS. Una aproximación GNSS ofrece y requiere una precisión de 0,3 NM (500 metros), pero con un sistema de aumentación se puede reducir hasta menos de 7,6 metros [Boldmethod, 2022].

En aviación existen tres sistemas de aumentación: SBAS, GBAS y ABAS. 'SBAS', en inglés, *Satellite Based Augmentation System*, es un sistema de aumentación basado en satélites geoestacionarios. Los satélites geoestacionarios son satélites artificiales que son puestos en órbita a la misma velocidad angular de la Tierra, quedándose estacionarios sobre un punto determinado del planeta. En la Tierra existen varios sistemas SBAS que ya están puestos en funcionamiento: 'EGNOS' en Europa, 'WAAS' en Estados Unidos y 'MSAS' en Japón. India, Rusia y China están desarrollando nuevos sistemas de aumentación satelital [ESA Navipedia, 2011 y PBN Portal, n.d.].

Mapa con las zonas donde se usan los distintos sistemas de aumentación por satélites geostacionarios (SBAS) [Juniper Systems, 2018].

Usar el sistema de aumentación SBAS permite a las aeronaves realizar un tipo de aproximación llamada 'LPV', que significa "aproximación con rendimiento de localizador con guía vertical". Esta es un tipo de aproximación RNP. En esta clase de aproximaciones, el guiado horizontal funciona a través de la constelación GNSS con el sistema de aumentación SBAS. Se dice que tiene rendimiento de localizador porque, al igual que en un localizador de ILS, a medida que el avión se va acercando a la pista, la precisión aumenta [Boldmethod, 2022]. Matemáticamente, no se desviará lo mismo del eje de pista un avión que esté 1° más a la derecha a 20 NM que uno que esté a 1 NM, por eso se considera más preciso. La guía vertical funciona con una antena en tierra como si se tratara de una senda de planeo del ILS [piloto comercial español, 2024 (trabajo no publicado)].

Otro sistema de aumentación satelital es el 'GBAS'. Este es el *Ground Based Augmentation System* y es un sistema de aumentación basado en unos sistemas en tierra. Además de usar las constelaciones GNSS para

determinar la posición del avión, unas estaciones en tierra la corrigen. Posteriormente, esa información es enviada a la aeronave a través de antenas VHF. Las aproximaciones RNP que usan el sistema de aumentación GBAS son llamadas GLS. Según un estudio de integrantes de varias universidades, el GBAS es significativamente más preciso que el ILS [A Comparative Study between ILS and GBAS Approaches: The Case of Viseu Airfield, 2020]. De hecho, la precisión puede ser hasta menos de 1 metro al final de la aproximación, aun siendo un tipo de sistema mucho más económico de instalar que el resto [FAA Instrument Procedures Handbook, 2017].

Avión en una aproximación GBAS recibiendo información de los satélites y la antena VHF en tierra [Deutsche Flugsicherung, n.d.].

Los aviones comerciales usan un tercer sistema de aumentación nombrado 'ABAS'. ABAS es un sistema de aumentación donde es la propia aeronave la que aumenta la precisión de su posición. Este sistema puede, o bien ser que la aeronave tenga unos inerciales (IRS), o que cuente con un sistema de verificación de la integridad de la señal GNSS llamado *receiver autonomous integrity monitoring*. El sistema RAIM permite a los pilotos conocer la precisión de la localización GNSS y los satélites operativos tanto a tiempo real como a una hora específica en la ruta que se va a volar en un

intervalo de ± 15 minutos. De este modo, los aviones en el caso de no tener una segunda fuente de posición como pueden ser los inerciales, por lo menos se les garantiza que en toda la ruta, incluida la aproximación, van a tener una buena señal satelital. Este es el sistema de aumentación que se usa en el resto de aproximaciones RNP que no son ni LPV ni GLS [PBN Portal, n.d.; ESA Navipedia, 2011 y LE_Circ_2023_I_06 Enaire, 2023].

Página del ordenador de vuelo de un Airbus donde se hace un chequeo RAIM. En este caso, indica que en el aeropuerto de Chicago (código ICAO: KORD) a las 16:50 en un plazo de ± 15 minutos sí (Y) tendrá disponible la localización GNSS con una buena integridad satelital [GitHub flybywiresim, 2020].

2.4. FASES DE UN VUELO INSTRUMENTAL Y SU USO DE RADIOAYUDAS

Conociendo el funcionamiento técnico de las distintas radioayudas, RNAV, inerciales y sistemas de aproximación instrumental, es adecuado continuar la investigación de cuál es el uso de estos dentro de un vuelo IFR. Para ello es necesario profundizar en las fases de un vuelo instrumental y, dependiendo de cada situación, explorar el uso que se le da a lo previamente visto. Un vuelo instrumental se compone de cuatro fases que se pueden convertir en cinco. Estas son la salida instrumental tras el

despegue, crucero, llegada instrumental y aproximación. La quinta sería la aproximación frustrada. Para la correcta aplicación a un ejemplo real de lo aprendido, la explicación se va a realizar como si se tratara de un vuelo desde Pamplona a Reus. Los códigos OACI de estos aeropuertos son LEPP y LERS, respectivamente.

2.4.1. Despegue y salida instrumental

La primera fase del vuelo es la del despegue. En el despegue los motores ya están arrancados y el avión está listo para empezar el vuelo en la pista activa. Las pistas de los aeropuertos se designan con dos números que indican su rumbo magnético y una letra si fuera necesario (L=left/izquierda, R=right/derecha y C=center/centro). Por ejemplo, la cabecera de la pista del Aeropuerto de Barcelona donde se sitúa el mirador es la 24R. Se designa de esta forma porque el rumbo magnético de la pista es 244° y hay dos pistas paralelas. En este caso, la del mirador es la derecha. En el caso de Pamplona (LEPP), solo hay una pista en diagonal respecto al norte. Los designadores son 33 por un lado y 15 por el otro, habiendo lógicamente una diferencia de 180 grados entre cabecera y cabecera.

Cabeceras de las pistas del Aeropuerto de Barcelona antes de que el cambio en declinación magnética hiciera que fueran 24 y 06 [AeroTendencias, 2011].

Una vez el avión despegue, empieza lo que se llama la salida instrumental. La salida instrumental es el procedimiento que se sigue desde la pista hasta el primer punto de la ruta. Puede ser o convencional y usar las radioayudas próximas al aeropuerto para dirigir al avión a un punto convencional que implique una radioayuda, radial y distancia o puede ser que haya varios puntos RNAV que lleven a la aeronave al primer punto de su ruta. Si tenemos en cuenta que la pista activa en LEPP es la 33, hay varias salidas instrumentales disponibles en el aeropuerto para esta pista [AIP España, 2024].

LEPP	PAMPLONA	
AD 2 LEPP	Datos del aeródromo.	
AD 2 10 LEPP	Item 10: OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO.	
AD 2 LEPP ADC 1	ADC	
AD 2 LEPP PDC 1	PDC 1	
AD 2 LEPP AOC 1	AOC 1 - RWY 15	
AD 2 LEPP AOC 2	AOC 2 - RWY 33	
AD 2 LEPP SID 1	SID 1 - RWY 15	
AD 2 LEPP SID 2	SID 2 - RWY 15 RNAV1	
AD 2 LEPP SID 3	SID 3 - RWY 33	
AD 2 LEPP SID 4	SID 4 - RWY 33 RNAV1	
AD 2 LEPP STAR 1	STAR 1 - RWY 33, RWY 15/33	
AD 2 LEPP IAC 1	IAC 1 - ILS Z RWY 15	
AD 2 LEPP IAC 2	IAC 2 - ILS Y RWY 15	
AD 2 LEPP IAC 3	IAC 3 - ILS X RWY 15	
AD 2 LEPP IAC 4	IAC 4 - LOC Z RWY 15	
AD 2 LEPP IAC 5	IAC 5 - LOC Y RWY 15	
AD 2 LEPP IAC 6	IAC 6 - LOC X RWY 15	
AD 2 LEPP IAC 7	IAC 7 - RNP RWY 33	
AD 2 LEPP IAC 8	IAC 8 - VOR B (CAT A, B & C)	
AD 2 LEPP IAC 9	IAC 9 - RNP A	
AD 2 LEPP VPT 1	VPT 1 - RWY 33	
AD 2 LEPP VAC 1	VAC	

Todas las cartas aeronáuticas de Pamplona publicadas por Enaire [AIP España, 2024].

En este caso, las salidas instrumentales que hay en LEPP terminan en los puntos TURPU, NOLSA, KUDEX, GOMSO y BAGAS. El punto que está más cerca de Reus es TURPU, así que será el que se elija para la ruta.

Para la pista 33 hay dos salidas instrumentales, la TURPU3C que es totalmente convencional y la TURPU2D donde el ascenso inicial hasta el fijo PP404 es en convencional, pero el resto de la salida es RNAV1.

Salidas convencionales para la pista 33 en LEPP [AIP España, 2024].

Como la TURPU2D es más elaborada será la elegida para la ruta de este trabajo.

Ascenso inicial donde solo deben usarse radioayudas [AIP España, 2024].

Según marca la carta, una vez en el aire el avión debe de mantener el rumbo de la pista 332° hasta llegar a un punto llamado SUPOS que coincide con el radial 354 y la milla 8,3 del VOR PPN (Pamplona). Posteriormente, se debe realizar un viraje por la izquierda manteniendo 10 millas con el DME del VOR PPN. A este tipo de procedimiento se le llama arco DME. Cuando la aeronave se encuentre en el punto PP404, que equivale al radial 302 del VOR, manteniendo las 10 millas del arco (respecto al VOR), es cuando se pasa de volar una navegación convencional (usando radioayudas) a una RNAV.

Un equipamiento para volar con radioayudas ya no es suficiente para llevar a cabo esta operación. Como se indica en las notas de la carta (imagen inferior), el avión necesita un sistema de navegación RNAV1 y debe corregir su posición triangulando dos DME, pero no puede hacerlo usando el DME asociado al ILS (pista 15, no hay otro ILS).

- Se requiere aprobación RNAV1.
- Se requiere DME/DME.
- IAS MAX 250 kt hasta alcanzar FL100.
- Los DME asociados a los ILS no deberán utilizarse para estas salidas RNAV1.
- Notas, restricciones, obstáculos:
ver descripción textual.

Al finalizar el arco, la aeronave se encuentra en PP404 y obligatoriamente tiene que sobrevolar este punto por encima del nivel de vuelo 070, que serían 7000 pies respecto a la isóbara 1013,25 hPa. Seguidamente, debe de proceder directo a PP405 en el curso 181° y por último virar por la izquierda directo a TURPU en curso 085°. Una vez en TURPU y obligatoriamente por encima de FL100, la salida instrumental TURPU2D se da por finalizada y empieza la fase de crucero.

2.4.2. Crucero

Tan pronto el avión se encuentra en el último punto de la salida instrumental, ya está en su primer punto de la ruta. Ahora su cometido sería llegar hasta el primer punto de la llegada instrumental, que a su vez sería el último punto de la ruta. De todas las llegadas instrumentales de LERS, teniendo en cuenta que la pista activa es la 07, la que tiene el primer punto más cerca de LEPP es la POSSY1L.

Para llegar desde TURPU hasta POSSY se deben de seguir unos puntos y aerovías. Una aerovía es un conjunto de puntos de navegación en serie, como si se tratase de una carretera, donde se elige por cuál entrar y por cuál salir.

Existe una página web llamada skyvector.com donde se puede consultar un mapa con todos los waypoints en el mundo, de esta forma se puede determinar la ruta más directa. En este caso, la ruta más directa sería entrar a la 'aerovía M601' por TURPU y salir por POSSY. Como no hay más aerovías, la ruta sería la siguiente:

(TURPU2D) TURPU M601 POSSY (POSSY1L)

Desde marzo de 2024, en España no quedan aerovías convencionales, todas requieren RNAV, por lo que usar el radial 115 del VOR de Pamplona para llegar desde TURPU hasta POSSY no sería correcto aunque

esencialmente fuera lo mismo. En POSSY finaliza la ruta y empieza la llegada instrumental [controlador aéreo español, 2024].

Ruta: TURPU M601 POSSY [Skyvector, 2024].

2.4.3. Llegada instrumental

La llegada instrumental POSSY1L empieza en POSSY donde hay que estar entre los niveles de vuelo FL070 y FL220. Aquí, como la llegada sí es convencional (no RNAV), se indica en la descripción del primer punto un VOR/radial/distancia; se puede volar sin equipo RNAV. Desde POSSY hay que seguir el QDM 143° del NDB de Lérida el cual tiene la frecuencia de 404 kHz. En este tramo la altitud mínima a la cual se puede descender son 5400 pies. Desde LRD se debe de seguir el QDR 175° hasta cruzarse con el radial 285° del VOR de Reus. Una vez se cruza, se debe interceptar por la

izquierda y seguirlo hasta que el DME asociado al VOR marque que la aeronave está a 19 millas náuticas del VOR. Ese punto (RES/285/19) es DISET el cual tiene la etiqueta de ser un IAF.

Llegada instrumental convencional POSSYL a la pista 07 de LERS [AIP España, 2024].

El “Fijo Inicial de Aproximación”, conocido como ‘IAF’, es el punto donde empieza el tramo de aproximación; por ende, termina la llegada instrumental.

2.4.4. Aproximación

Tras estar situado en el IAF, el avión debe de realizar un tipo de aproximación de los que haya disponibles. Normalmente se haría un ILS, pero como en la pista 07 de Reus no hay, se deben barajar otras opciones. Para la 07 hay una aproximación VOR y dos RNP, la Y y la Z. Las RNP, como son aproximación GNSS, requieren un sistema de aumentación y, en este caso, dependiendo de si es la Y o la Z, cambiará el que se requiera.

-La 'RNP Y 07' requiere un sistema de aumentación ABAS que, como anteriormente se ha investigado en este documento, consiste o bien de RAIM (integridad satelital de ± 15 minutos) o de AAIM (sensores de la aeronave).

-La 'RNP Z 07' es una aproximación LPV; por consiguiente, requiere el sistema de aumentación SBAS. Este corrige la señal horizontal mediante una constelación de satélites geoestacionarios y la vertical la obtiene a través de una antena.

Para nuestro ejemplo se va a tomar en consideración que el avión está equipado para poder volar una aproximación LPV. Así, entre las 3 aproximaciones disponibles para la pista 07, se decide volar la RNP Z. Encima de la carta se puede apreciar como especifica que el sistema SBAS es EGNOS, la constelación de satélites geoestacionarios europea. Además, hay dos DME críticos para esta aproximación: el del VOR de Villafranca y el del VOR de Maella. Si fallaran, no se podría llevar a cabo esta aproximación.

EGNOS
CH 65376
E07A

Notación del tipo de constelación SBAS en uso en esta aproximación [AIP España, 2024].

CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS-OACI

EGNOS
CH 65376
E07A

ELEV AD
233
VAR 1°E (2020)

APP 128.880 C
TWR 128.880 C
GMC 121.705 C
ATIS 120.255 C

REUS
RNP Z
RWY 07 (LPV ONLY)

Carta RNP Z 07 LERS. Nótese que aparece al lado del indicativo de cada VOR el código morse que hay que escuchar en la frecuencia del VOR para comprobar que la radioayuda está operativa [AIP España, 2024].

La RNP Z empieza en uno de los IAF disponibles. Uno es el VOR de Reus; otro, un punto llamado KERIP y, el tercero, DISET. DISET es el IAF de nuestra llegada instrumental. Desde DISET se debe volar a RS400, RS405 y RS420, donde se debe estar por encima de 4100 pies y por debajo de 220 nudos de velocidad. Posteriormente debe procederse a RS11W. RS11W está etiquetado como IF, significando que es el fijo intermedio y que la aproximación pasa de estar en la fase inicial a la intermedia. La fase intermedia de la aproximación es la encargada de permitir al avión descender y decelerar hasta una altitud en la cual vaya a interceptar una senda de planeo que lo lleve hasta la pista [ICAO 8168, 2018]. El punto en el cual se intercepta esa senda de planeo se llama FAP o FAF (punto/fijo final de aproximación).

Cabe destacar que hay aeropuertos como Barcelona o Málaga que cuentan con llegadas transicionales para ordenar el flujo de tránsito, esto significa que entre el IAF y el IF existe un procedimiento de más [controlador aéreo español (trabajo no publicado), 2024].

Una vez el avión está establecido en la senda de planeo, en este caso guiado por un sistema terrestre calibrado a 3°, llegan los mínimos.

HGT REF ELEV DTHR RWY 07

OCA/H		A	B	C	D
STA	LPV 2.5%	489 (259)	501 (271)	509 (279)	520 (290)

Tabla de mínimos de aproximación para la RNP Z 07 LERS.

Dependiendo de la categoría del avión A, B, C o D hay unos mínimos u otros. Estos mínimos se establecen dependiendo de las velocidades típicas de aproximación de los aviones [Aviation Stack Exchange, 2022].

Si se llega a esa altitud y los pilotos consideran que el aterrizaje se realizará de una forma segura, proceden a aterrizar, aparcarse y finalizar el vuelo.

Si, por lo contrario, teniendo en cuenta lo investigado anteriormente hay que abortar la aproximación (o incluso después de mínimos) se inicia lo que se llama la aproximación frustrada. Cada aproximación tiene diseñada y publicada su propia frustrada. En el caso de la RNP Z de Reus, el procedimiento aparece pintado con una línea discontinua azul. Se debe proceder directo a RS34, RS435, RS440, con un máximo de 210 nudos, y hacer una espera (órbitas sobre un punto) en el VOR de Reus (RES) por encima de 5000 pies. Ahí se mantendría hasta recibir esperas del controlador.

3. MARCO PRÁCTICO

El marco práctico de mi trabajo de investigación consiste en una entrevista a un comandante de línea aérea que, además de ser el responsable de transportar a más de 180 pasajeros, también es instructor de otros pilotos y ha escrito un libro de vuelo instrumental que aún está por publicar. En la entrevista se han abordado mayoritariamente aspectos relacionados con el GNSS (GPS) del Boeing 737 y Boeing 737 MAX.

También se ha realizado una visita a la torre de control del Aeropuerto de Reus junto a uno de los controladores encargados de organizar el tráfico aéreo de este. Allí se han realizado preguntas relacionadas con los procedimientos locales en el espacio aéreo de Reus, sobre todo en las autorizaciones para que los aviones realicen un tipo de aproximación instrumental u otra.

3.1. ENTREVISTA A ERNEST VALLBONA

Gracias a un contacto, he podido contactar con un Comandante instructor de línea aérea del Boeing 737 y Boeing 737 MAX. Su nombre es Ernest Vallbona y con muy buena voluntad ha aceptado una entrevista relacionada con cómo el avión que él vuela consigue posicionarse en el mapa de la forma más precisa posible. También, le he preguntado sobre el avance en la formación de los pilotos con el paso de los años. La entrevista está disponible en el apartado 'Anexos'.

Ernest Vallbona, comandante instructor de línea aérea en la cabina de un Boeing 737 MAX [Vallbona, E., 2024].

El Boeing 737 cuenta con dos ordenadores de gestión de vuelo a cada lado de la cabina llamados “FMC”, cada uno con su respectivo GPS. Estos ordenadores son los responsables de recopilar la información de las posiciones que ofrecen diversos sistemas para obtener una localización fiable. Esa localización fiable es luego mostrada en las pantallas de los pilotos llamadas “navigation display”. Principalmente, la FMC usa como herramienta principal de posicionamiento los GPS.

Navigation display de un Boeing 737 [b737.org, 2023].

La segunda prioridad que usa la FMC del Boeing 737 para obtener su posición es el sistema de referencia inercial. Un sistema totalmente autónomo que, como se indicó en el marco teórico y nos confirma Ernest Vallbona, se basa en aceleraciones y movimientos angulares.

La tercera prioridad que sigue la FMC es usar su posición relativa a radioayudas como VORDME, DME, localizadores y localizadores DME. La forma más precisa de obtener su posición con radioayudas es usar dos DME o, como se dice en aeronáutica, "DME/DME". Se mide la distancia con dos o tres DME, trazando tres círculos imaginarios, y donde se intersecan es la posición del avión en tres dimensiones.

Intersección de dos estaciones DME [FAA, 2024].

Todas estas radioayudas que usa la FMC son sintonizadas por esta misma de una forma totalmente automática. No requiere que los pilotos se “conecten” a ellas manualmente, a no ser que quieran ver ellos su posición relativa a las radioayudas. En el caso del Boeing 737, desde la página “NAV STATUS - NAV OPTIONS” pueden ver a tiempo real qué radioayudas está usando el avión, por si hubiera que corregir la posición con estas. Además, el comandante Ernest Vallbona puntualizó que, aunque se dé caso de estar volando una ruta de un VOR a otro, el Boeing 737 sigue usando prioritariamente el GPS y no las radioayudas.

Página “NAV STATUS” de la FMC del Boeing 737 [b737.org, 2023].

Referente a la formación de los pilotos, se preguntó sobre si los pilotos de hace cuarenta años recibieron la misma formación que recibe uno hoy en día. La respuesta fue que naturalmente no. Hace cuarenta años no existían muchos de los sistemas que hoy en día sí existen, pero los pilotos se han tenido que poner al día con los simuladores que se realizan al estar en una compañía aérea. Algunos de los sistemas que no existían eran la navegación por GPS en su totalidad, RNAV, RNP, etcétera.

3.2. VISITA A LA TORRE DE CONTROL DE REUS

El mismo conocido que me puso en contacto con el comandante Ernest Vallbona para la entrevista, lo hizo con un ATC español. Daniel García es controlador aéreo en la torre del Aeropuerto de Reus y el día 30 de junio de 2024 me concertó una visita en la misma torre de control, donde me respondió a unas preguntas relacionadas con las autorizaciones ATC instruidas a los aviones. Cabe mencionar que se me hizo firmar un papel por Enaire conforme no podía hacer fotografías dentro de las instalaciones. Daniel explicó que la torre de control de Reus es una torre por procedimientos. Esto significa que, además de autorizar a los aviones a despegar y aterrizar, también ofrecen servicio de aproximación. Este

servicio de aproximación provee a los aviones las autorizaciones para llevar a cabo un tipo de aproximación u otro (VOR, localizador, ILS, RNAV, RNP, LPV...). Por tanto, las preguntas al controlador fueron sobre este servicio. Una de las preguntas que realicé a Daniel fue cómo se ve desde la perspectiva del controlador aéreo los planes de vuelo dependiendo de las reglas de vuelo. Daniel me enseñó un plan de vuelo visual y otro instrumental de dos aviones que detectaba su radar. La principal diferencia fue, exactamente como se investigó en este documento, que en el plan de vuelo (o como se mostraba en su software 'SACTA': PV) del tránsito visual no había una ruta específica mientras que en el instrumental sí. Además, el vuelo volando con reglas instrumentales en la lista que tenía el controlador con los aviones estaba sujeto a ciertas regulaciones CTOT de ATFM. También hay limitaciones por la infraestructura del aeropuerto, ya que es pequeño y no caben demasiados aviones.

Acreditación provisional de visitante.

Otra de las dudas que pregunté fue cómo decidían la aproximación a la cual autorizan a los aviones. Para la pista 25, tienen disponible las

aproximaciones NDB, VOR, localizador e ILS. Para la 07, tienen las NDB, VOR, RNP Y y RNP Z (variante LPV).

Daniel comentó que por cada pista hay una aproximación preferente, la cual suele ser la que más precisión ofrece. De las aproximaciones disponibles para la pista 25, la más precisa y cómoda para los pilotos es el ILS. Esto quiere decir que, a no ser que los pilotos expresamente pidan volar otra aproximación, el controlador de primeras los autoriza al ILS de la pista 25.

En el caso de la pista 07, la que más precisión ofrece es la RNP Z, pero al tratarse de una aproximación tipo 'Localizer Performance with Vertical Guidance (LPV)', requiere que los aviones estén equipados con un sistema de aumentación SBAS (basado en satélites geoestacionarios). La realidad es que, en el presente, la mayoría de aviones aún no cuentan con este sistema o las compañías aéreas tienen restringida a los pilotos este tipo de aproximación; por tanto, a no ser que el piloto solicite lo contrario, para la pista 07 en el Aeropuerto de Reus los ATC autorizan a los aviones a la RNP Y.

4. CONCLUSIONES

Por un lado, en el marco práctico de esta investigación se realizaron dos actividades principalmente. Estas fueron una entrevista al comandante Ernest Vallbona y una visita a la torre de control del Aeropuerto de Reus. Al contrastar los conocimientos adquiridos con la información expuesta en el marco teórico acerca de los sistemas de navegación en la aviación civil, la entrevista con el piloto Ernest Vallbona brindó detalles sobre la implementación real de dichos sistemas. Ernest resaltó la relevancia del GPS y su combinación con otros sistemas como el RNAV, DME o IRS. Esto consolida lo previamente mencionado en el marco teórico, explicando cómo se emplea el GNSS (que incluye al GPS) junto a los IRS para asegurar la precisión en la navegación. Igualmente, Ernest Vallbona dio a entender

la importancia de las radioayudas tradicionales como el NDB o el VOR que siguen teniendo a día de hoy. El avance tecnológico se ve reflejado en el marco teórico al analizar la transición de las ayudas en tierra a los sistemas satelitales en la navegación RNAV.

Por otro lado, en la visita a la torre de control de Reus pude presenciar cómo los controladores aéreos autorizan al tránsito aéreo, basándose en los sistemas de navegación estudiados. También, cómo los ATC (y en general, la aviación) se han ajustado a los nuevos sistemas creados para garantizar una evolución en la seguridad del tráfico aéreo. Esto está a su vez vinculado a toda la información expuesta en el marco teórico acerca de la coordinación entre los ATC y los pilotos. Además, se observó de manera directa cómo los planes de vuelo visuales e instrumentales eran totalmente distintos, tal y como investigamos; un dato que costó mucho encontrar.

Concluyendo, los aviones emplean el sistema GNSS, que incluye el GPS, para la navegación. Este sistema se une a otros, como los inerciales, radioayudas y la técnica de navegación 'RNAV' para ofrecer una navegación exacta y, por ende, segura. Durante esta investigación, he descubierto que la aviación actual requiere una compleja interacción de diversos sistemas de navegación para asegurar la seguridad de los vuelos. El avance de estos sistemas ha incrementado significativamente la precisión en la navegación, sin embargo, ha generado mayor dificultad en la operativa, teniendo los pilotos que formarse constantemente, tal y como lo puntualizó el comandante en la entrevista. Todo el avance en la tecnología GNSS en aviación logra reducir los costes, incluso llegando a suspender programas estatales como el de la implementación de los MLS. No ha dejado de sorprenderme en ningún momento la cantidad de siglas que hay para todo que, al final, terminan siendo necesarias para ordenar los conceptos en la investigación y la explicación.

Me gustaría mencionar que, a medida que iba investigando sobre los sistemas de navegación aérea, se iba notando la brutal cantidad de

inversión que se ha puesto en el desarrollo de la aviación. Todos los sistemas y radioayudas están lo mejor aprovechados que se puede, pudiendo volar las mismas rutas una avioneta equipada con una buena aviónica y un avión comercial. Deseo de todo corazón que por muchos años más pueda seguir conviviendo la aviación recreativa al alcance de muchos con la comercial.

Creo también haber cumplido mi objetivo de crear una base sólida para aquellos interesados en saber cómo funciona la navegación aérea, aunque no creo que aquí se haya tratado ni tan siquiera un 1% de lo que tienen que saber los pilotos sobre esta. Mi mayor aspiración con este trabajo ha sido y es que pueda llegar a ser usado como una introducción a este tema para personas que decidan adentrarse y emprender un futuro en la aviación. Aunque para mí, lo más positivo de este proyecto (y que creo poder probar) es que el *TR* aquí presente me ha proporcionado un fundamento firme para mi futuro desempeño profesional dentro de la aviación, teniendo ya mucha información muy densa previamente asumida y, sobre todo, mentalmente ordenada.

AGRADECIMIENTOS 🙏

No quiero finalizar este trabajo sin antes agradecer por las entrevistas, segundas valoraciones y calificación de la investigación a Dani García, Ernest Vallbona, Imanol Estévez, Toni Monner, Rodrigo Gómez, Enric Batlle, Julio César Vera y al tribunal de La Miranda.

Muchas gracias a todos.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(2020) "Uncoordinated flight," Aviation Safety Magazine, 20 de octubre.

Disponible en:

<https://www.aviationsafetymagazine.com/airmanship/uncoordinated-flight/> [Consultado: 2-3-2024].

ADF-studyflight (sin fecha) "ADF card types." Disponible en:

<https://www.studyflight.com/adf/> [Consultado: 19-6-2024].

Aeronáutico, M. (2017) Propagación de ondas | Radioayudas IFR |. YouTube.

Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=-sKTsM8KdcU>

[Consultado: 27-3-2024].

AFN Grupo (sin fecha) "Course mcc/joc." Disponible en:

<https://afngrupo.com/en/curso-mcc-joc/> [Consultado: 18-6-2024].

Ain, N. ul (2015) "MLS (Microwave Landing System)."

navigationandguidance6241. Disponible en:

<https://navigationandguidance6241.blogspot.com/2015/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html> [Consultado: 19-6-2024].

AIP España (2024) Enaire. Disponible en: <https://aip.enaire.es/AIP/>

[Consultado: 18-4-2024].

Ala13_ManOWar (2013) Which is more reliable? the compass or gyro?,

Forum DCS World. Disponible en:

<https://forum.dcs.world/topic/84127-which-is-more-reliable-the-compass-or-gyro/> [Consultado: 2-3-2024].

Altimetría (2023) IVAO España Wiki. Disponible en:

<https://wiki.es.ivaoo.aero/books/2-private-pilot-pp/page/altimetria>

[Consultado: 28-2-2024].

Approach Operations - Overview (sin fecha) Eurocontrol PBNportal.

Disponible en:

<https://pbnportal.eu/epbn/main/Using-PBN/PBN-on-the-Flight-Deck/Approach-Operations---Overview.html> [Consultado: 21-4-2024].

Area navigation systems (2021) Skybrary.aero. Disponible en:

<https://skybrary.aero/articles/area-navigation-systems> [Consultado:

20-4-2024].

Aviação Civil (sin fecha) (imagen modificada) "Interceptação e Mudança de QDM e QDR." Disponible en:

<https://www.ej.com.br/video-aula/2/MEDaYLKnBvc> [Consultado: 19-6-2024].

Abbás Ibn Firnás, el hombre que voló (2022) Espanaenlahistoria.org. Disponible en: <https://espanaenlahistoria.org/personajes/abbas-ibn-firnas/> [Consultado: 16-1-2024].

Bob-CFI (sin fecha) "VOR Approaches." Disponible en: https://bob-cfi.weebly.com/uploads/7/6/9/3/7693240/vor_approaches.pdf [Consultado: 8-5-2024].

CAE Oxford Aviation Academy (2014) Radio Navigation [Última vez consultado: 20-4-2024]

Calculated Take Off Time (CTOT) (sin fecha) SKYbrary. Disponible en: <https://skybrary.aero/articles/calculated-take-time-ctot> [Consultado: 26-2-2024].

Carvalho, P. (2023) "¿Puede un avión comercial aterrizar solo? ¿Lo hacen habitualmente?," Vadeaviones.com. Disponible en: <https://www.vadeaviones.com/2022/08/20/puede-un-avion-comercial-aterri-zar-solo-lo-hacen-habitualmente/actualidad/> [Consultado: 25-4-2024].

Claiborne, M. (sin fecha) "What is an ADF in aviation - basic usage, types, problems and its replacement," Aerocorner. Disponible en: <https://aerocorner.com/blog/automatic-direction-finder/> [Consultado: 4-4-2024].

Cohen, B. (2019) Aircraft heading indicators slowly lose accuracy through a flight and must be reset to the correct heading. Is this drift partially caused by the Earth's rotation of 15° per hour? Or is it entirely caused by friction within the instrument? (respuesta), Quora Forums. Disponible en: <https://www.quora.com/Aircraft-heading-indicators-slowly-lose-accuracy-th-rough-a-flight-and-must-be-reset-to-the-correct-heading-Is-this-drift-parti-ally-caused-by-the-Earths-rotation-of-15-per-hour-Or-is-it-entirely-caused-by-friction> [Consultado: 2-3-2024].

CPL + MEIR&PBN + APS MCC (sin fecha) Aerodynamics.es. Disponible en: <https://aerodynamics.es/cpl-meirpbn-apsmc/> [Consultado: 4-2-2024].

Cristopher (2020) Altura o nivel de vuelo, y ajuste de altímetro (ahora únicamente disponible a través de Wayback Machine), Teoricos. Disponible en: <https://teoricos.es/altura-o-nivel-de-vuelo-y-ajuste-de-altimetro> [Consultado: 27-2-2024].

Critical DME's (2019) Federal Aviation Administration. Disponible en: https://www.faa.gov/air_traffic/flight_info/aeronav/criticaldme/ [Consultado: 25-4-2024].

Davis, J. (2023) Turn coordinator guide: What it is and how to use it to avoid slips and skids, PilotMall. Disponible en:

<https://www.pilotmall.com/blogs/news/turn-coordinator-guide-what-it-is-and-how-to-use-it-to-avoid-slips-and-skids> [Consultado: 1-3-2024].

de Laguna, H. G. B. (sin fecha) “Navegación Aérea ADF y VOR.” Disponible en: <https://es.scribd.com/doc/170102015/Navegacion-Aerea-ADF-y-VOR-pdf> [Consultado: 31-3-2024].

Descubre las Diferentes Licencias de Piloto y Encuentra la Perfecta para Ti (2023) EAS Barcelona. Disponible en: <https://easbcn.com/licencias-de-piloto-guia-completa/> [Consultado: 2-2-2024].

DFS (sin fecha) “PRECISION APPROACH SYSTEM: How to make flying quieter – GBAS.” DFS Deutsche Flugsicherung. Disponible en: <https://www.dfs.de/homepage/en/environment/aircraft-noise/gbas/> [Consultado: 19-6-2024].

Derecho Aeronáutico (2024) ITAérea Aeronautical Business School. Disponible en: <https://www.itaerea.es/derecho-aeronautico> [Consultado: 27-1-2024].

Eaglepilot (2020) “Predictive GPS.” flybywire. Disponible en: <https://github.com/flybywiresim/aircraft/issues/2184> [Consultado: 19-6-2024].

EASA (2012) Annex VIII the draft commission regulation on “air operations — OPS” (SPO.IDE.A.125). Disponible en: <https://www.easa.europa.eu/en/downloads/9777/en> [Consultado: 28-2-2024].

Enaire (2023) Guía VFR. Disponible en: https://guiavfr.enaire.es/contenido_GuiaVFR/LE_guiaVFR_GEN.html [Consultado: 15-2-2024].

Enaire (2023) LE_ENR_1_7. Disponible en: https://aip.enaire.es/AIP/contenido_AIP/ENR/LE_ENR_1_7_en.pdf [Consultado: 27-2-2024].

Enaire (2024) Insignia VFR, enaire.es. Disponible en: <https://insigniavfr.enaire.es/> [Consultado: 25-2-2024].

Enaire (2024) LE_ENR_1_2. Disponible en: https://aip.enaire.es/AIP/contenido_AIP/ENR/LE_ENR_1_2_en.pdf [Consultado: 24-2-2024].

Enaire (2024) LE_ENR_1_4. Disponible en: https://aip.enaire.es/AIP/contenido_AIP/ENR/LE_ENR_1_4_en.pdf [Consultado: 25-2-2024].

Ennels, J. A.(2007). ‘Wright Brothers Flying School’ Encyclopedia of Alabama. [Online]. Base aérea militar de Maxwell. Disponible en:

<https://encyclopediaofalabama.org/article/wright-brothers-flying-school/>
[Consultado: 1-2-2024]

Eurocontrol (sin fecha) GNSS Elements, PBNportal. Disponible en:
<https://pbnportal.eu/epbn/main/Overview-of-PBN/PBN-Concept---Unpacked/PBN-Infrastructure/Space-based/GNSS-Elements.html> [Consultado: 25-5-2024].

Federal Aviation Administration (2024) “DME Navigation.” Disponible en:
<https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/images/ato/Navigation%20Programs/GBNA/DME/DME%20Navigation2.png> [Consultado: 19-6-2024].

Federal Aviation Administration (sin fecha) “NAVEGACIÓN BASADA EN PRESTACIONES, LAS APROXIMACIONES.” Rafael Pecos Macías. Disponible en:
<https://www.hispaviacion.es/navegacion-basada-en-prestaciones-las-aproximaciones/> [Consultado: 19-6-2024].

Federal Aviation Administration (2017) Instrument Procedures Handbook. Disponible en:
https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/instrument_procedures_handbook/FAA-H-8083-16B.pdf
[Consultado: 25-5-2024].

Federal Aviation Administration (2019) Navigational Aids. Estados Unidos: FAA Animated Storyboard. Disponible en:
https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ang/offices/tc/library/storyboard/detailedwebpages/navaid.html [Consultado: 13-3-2024].

Federal Aviation Administration (sin fecha) FAA Enroute Operations Chapter 2. Disponible en:
https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/instrument_procedures_handbook/FAA-H-8083-16B_Chapter_2.pdf [Consultado: 29-4-2024].

Fernandez, J. (2011) “Panel informativo del aeropuerto de Barcelona.” AeroTendencias.com. Disponible en:
<https://www.aerotendencias.com/aeropuertos/2936-obras-de-mejora-de-la-pista-transversal-del-aeropuerto-de-barcelona/> [Consultado: 19-6-2024].

FlyUk (sin fecha) “NDB Approaches.” Disponible en:
https://flyuk.aero/assets/downloads/resources/flying_club/sep_adf_ndb/ndb_approaches.pdf [Consultado: 8-5-2024].

Fred the Oyster (2014) “ILS localizer illustration.” Wikimedia Commons. Disponible en:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/ILS_localizer_illustration.svg [Consultado: 19-6-2024].

facebooker_13347 (sin fecha) Historia y Evolución de estructura de las aeronaves timeline, Timetoast Timelines. Disponible en: <https://www.timetoast.com/timelines/el-metal-puede-volar> [Consultado: 26-1-2024].

Gestión de afluencia ATFM (sin fecha) Enaire. Disponible en: https://www.enaire.es/servicios/atm/gestion_de_afluencia_atfm [Consultado: 26-2-2024].

GMV (2011) "Other SBAS," Navipedia. París: Agencia Espacial Europea. Disponible en: https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/Other_SBAS [Consultado: 24-5-2024].

GMV (2011) "RAIM," Navipedia. París: Agencia Espacial Europea. Disponible en: <https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/RAIM> [Consultado: 1-6-2024].

Gobierno de los Estados Unidos (sin fecha) El Sistema de Posicionamiento Global, GPS.gov. Disponible en: <https://www.gps.gov/systems/gps/spanish.php> [Consultado: 19-5-2024].

Heading Indicator: What it Is, How it Works, and What to Do if it Fails (2023) PilotMall. Disponible en: <https://www.pilotmall.com/blogs/news/heading-indicator-what-it-is-how-it-works-and-what-to-do-if-it-fails> [Consultado: 2-3-2024].

How an aircraft's navigation system works (2022) EAS Barcelona. Disponible en: <https://easbcn.com/en/how-does-the-navigation-system-of-an-airplane-work/> [Consultado: 17-5-2024].

How does an attitude indicator work? Blog: Aircraft news & PartsBase aviation information (sin fecha) PartsBase Blog. Disponible en: <https://blog.partsbase.com/how-does-an-attitude-indicator-work/> [Consultado: 2-3-2024].

How does modulation work? (sin fecha) Tait Radio Academy. Disponible en: <https://www.taitradioacademy.com/topic/how-does-modulation-work-1-1/> [Consultado: 20-3-2024].

How does modulation work? (sin fecha) Tait Radio Academy. Disponible en: <https://www.taitradioacademy.com/topic/how-does-modulation-work-1-1/> [Consultado: 20-3-2024].

Hudec, J. and Ralph, J. (2015) What do the callouts "approaching minimums" and "minimums " mean? (respuesta), Aviation Stack Exchange Forum. Disponible en:

<https://aviation.stackexchange.com/questions/21380/what-do-the-callouts-approaching-minimums-and-minimums-mean> [Consultado: 29-4-2024].

Historia de la aviación (2023) OpenMind. Disponible en: <https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/fisica/cronologia-interactiva-aviacion/> [Consultado: 20-1-2024].

Historia de la Aviación: Un Viaje Fascinante a Través de los Cielos (2023) EAS Barcelona. Disponible en: <https://easbcn.com/historia-de-la-aviacion-un-viaje-fascinante-a-traves-de-los-cielos/> [Consultado: 20-1-2024].

ICAO (2018) Doc 8168 - Aircraft Operations. Disponible en: <https://ffac.ch/wp-content/uploads/2020/11/ICAO-Doc-8168-Volume-I-Flight-Procedures.pdf> [Consultado: 2-6-2024].

ILS: How the Instrument Landing System works (2023) Boldmethod. Disponible en: <https://www.boldmethod.com/learn-to-fly/systems/ils-how-the-instrument-landing-system-works/> [Consultado: 14-5-2024].

Indicated airspeed (IAS) (sin fecha) SKYbrary. Disponible en: <https://skybrary.aero/articles/indicated-airspeed-ias> [Consultado: 29-2-2024].

Inertial reference system (IRS) (2021) Skybrary.aero. Disponible en: <https://skybrary.aero/articles/inertial-reference-system-irs> [Consultado en: June 19, 2024].

Inertial Reference System (IRS) (sin fecha) SKYbrary. Disponible en: <https://skybrary.aero/articles/inertial-reference-system-irs> [Consultado: 24-4-2024].

Instrument meteorological conditions (IMC) (sin fecha) SKYbrary. Disponible en: <https://skybrary.aero/articles/instrument-meteorological-conditions-imc> [Consultado: 25-2-2024].

Instrumento de ratificación del Protocolo relativo al texto auténtico trilingüe del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago en 1944. Boletín Oficial del Estado, 24 de septiembre de 1968, núm. 311, pp. 20248-20259 [Consultado: 29-1-2024].

IVAO (2023) “Horizontal situation indicator - HSI.” Disponible en: https://wiki.ivao.aero/en/home/training/documentation/Horizontal_Situation_Indicator_-_HSI [Consultado: 19-6-2024].

IVAO España (2017) “Figura 4.” Disponible en: <https://files.es.ivao.aero/formacion/documentos/ADC/Altimetria.pdf> [Consultado: 18-6-2024].

Kelley, S. (sin fecha) "Phase Difference." NIST. Disponible en: <https://www.nist.gov/image/phase-difference.gif> [Consultado: 20-3-2024].

Leica (1999) "GPS Basics." Disponible en: https://coello.ujaen.es/asignaturas/mtopo/descargas/GPSBasics_es.pdf [Consultado: 21-5-2024].

Lengel, R. (2016) "Air temperature explained," Flying Magazine, 22 de noviembre. Disponible en: <https://www.flyingmag.com/air-temperature-explained/> [Consultado: 10-3-2024].

Li, X. et al. (2015) "Figure 1." Nature. doi: 10.1038/srep08328 [Consultado: 19-6-2024].

Lima, D. (2014) What is the difference between ICAO, JAA, FAA, EASA, and CAA?, Aviation Stack Exchange. Disponible en: <https://aviation.stackexchange.com/questions/1210/what-is-the-difference-between-icao-jaa-faa-easa-and-caa> [Consultado: 1-2-2024].

Los Hermanos Wright: Así cambió el mundo el primer avión de la historia (2023) One Air. Disponible en: <https://www.oneair.es/hermanos-wright-primer-avion-historia/> [Consultado: 16-1-2024].

Maaz, A. (2021) "What is the purpose of the IRS alignment, and what happens if you don't align the aircraft?" Quora. Disponible en: <https://www.quora.com/Why-is-there-a-drift-value-between-the-IRS-position-and-the-FMGC-position-present-even-after-performing-a-full-IRS-alignment-on-the-A320> [Consultado: 19-6-2024].

Machado, R. (sin fecha) Lección 3: navegación VOR. Disponible en: https://eanv.weebly.com/uploads/3/1/8/7/3187688/navegacion_vor.pdf [Consultado: 12-4-2024].

Madden, L. (2024) SKYTRAC capabilities: What is push-to-talk?, SKYTRAC. Disponible en: <https://www.skytrac.ca/resources/magazine/what-is-push-to-talk-in-aviation/> [Consultado: 20-3-2024].

Martin, S. (2021) How DME Works, Boldmethod. Disponible en: <https://www.boldmethod.com/learn-to-fly/systems/understanding-dme-on-instrument-approaches-and-vfr-use/> [Consultado: 20-4-2024].

Medios de notificación relacionados con la disponibilidad/estado operativo de los sistemas de navegación por satélite (GNSS) y los procedimientos instrumentales con uso de GNSS autorizado (2023) aip.enaire.es. Disponible en: https://aip.enaire.es/aip/contenido_AIC/I/LE_Circ_2023_I_06_en.pdf [Consultado: 1-6-2024].

moderadorXCREW (2004) ¿En qué se diferencia el ATPL integrado y el modular?, Extracrew. extracrew.com. Disponible en: <https://www.extracrew.com/formacion/formacion-piloto/i-en-que-se-diferencia-el-atpl-integrado-y-el-modular/> [Consultado: 13-2-2024].

Morales, J. F. (2018) Navegación presentación 01, SlideShare. Disponible en: <https://es.slideshare.net/johfrey1/navegacion-presentacion-01> [Consultado: 2-4-2024].

Morris, E. (2023) What Do Pilots Use to Communicate?, Sheffield. Disponible en: <https://www.sheffield.com/2023/what-do-pilots-use-to-communicate.html> [Consultado: 20-3-2024].

Murphy, J. (2018) “Map of the locations with SBAS coverage.” Juniper Systems. Disponible en: <https://blog.junipersys.com/how-does-sbas-improve-gps-free-sbas-coverage-map/> [Consultado: 19-6-2024].

NASA (sin fecha) “Mach Number.” Disponible en: https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/BGA/Corrine/mach_number_act.htm [Consultado: 11-3-2024].

Navegación aérea: rumbo, ruta y derrota (2017) Aviator Blue Wings. Disponible en: <https://aviatorbluwings.com/navegacion-aerea-rumbo-ruta-derrota/> [Consultado: 28-2-2024].

Navigation Programs — satellite navigation (2023) Federal Aviation Administration. Disponible en: https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ato/service_units/techops/navservices/gnss [Consultado: 17-5-2024].

Navigation specifications (sin fecha) Eurocontrol PBNportal. Disponible en: <https://pbnportal.eu/epbn/main/Overview-of-PBN/PBN-Concept---Unpacked/PBN-Navigation-Specifications.html> [Consultado: 21-4-2024].

Nueva tabla de niveles de vuelo (2019) Real Aero Club de España. Disponible en: <https://realaeroclubdeespana.org/nueva-tabla-de-niveles-de-vuelo/> [Consultado: 27-2-2024].

Oliveira, P., Silva, J. and Soares, P. (2020) “A comparative study between ILS and GBAS approaches: The case of Viseu airfield,” *Journal of airline and airport management*, 10(2), p. 65. doi: 10.3926/jairm.168 [Consultado: 24-5-2024].

Organización de Aviación Civil Internacional (sin fecha) Acerca de la OACI. Disponible en: <https://www.icao.int/about-icao/Pages/ES/default.aspx> [Consultado: 31-1-2024].

Parson, S. (2006) FAA Library Contents, Faasafety.gov. Disponible en: https://www.faasafety.gov/gslac/alc/libview_normal.aspx?id=6577 [Consultado: 13-2-2024].

Pereira, T. (2013) "Figure 7-1. Ground, space, and sky wave propagation." Disponible en: <https://es.slideshare.net/slideshow/electromagnetic-waves-college/16257613> [Consultado: 19-6-2024].

PILOTCLIMB (2020) ILS categories - [learn how to choose the right ILS procedure when the visibility is not great!]. YouTube. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=uDcxoulEx90> [Consultado: 14-5-2024].

PilotRyan (2014) FAA video - microwave landing systems (≈1974). YouTube. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=2BJdpukYtvQ> [Consultado: 15-5-2024].

PPL: Las preguntas de Extracrew (pregunta 177) (2021) Extracrew. extracrew.com. Disponible en: <https://www.extracrew.com/formacion/formacion-piloto/las-preguntas-de-extracrew/> [Consultado: 5-4-2024].

Programa ATPL(A) Modular (2022) Barcelona Flight School. Barcelona Flight School. Disponible en: <https://barcelonaflight.school.com/es/formacion-de-pilotos/programa-atpla-modular/> [Consultado: 5-2-2024].

Proyecto Airport - Collaborative Decision Making (A-CDM) en Barcelona/El Prat (2015) aip.enaire.es. Disponible en: https://aip.enaire.es/aip/contenido_AIC/I/Le_Circ_2015_I_10_en.pdf [Consultado: 26-2-2024].

Qa, A. G. (2018) "Chart symbols (Distance measuring equipment)." Disponible en: <https://www.aim.gov.qa/eaip/2018-10-11-AIRAC/html/eAIP/GEN-2.3-en-GB.html> [Consultado: 19-6-2024].

Required Navigation Performance (RNP) (sin fecha) SKYbrary. Disponible en: <https://skybrary.aero/articles/required-navigation-performance-rnp> [Consultado: 24-4-2024].

Rutkowski, R. (2022) "What's the differences between the 5 GNSS constellations?," bliley technologies. Disponible en: <https://blog.bliley.com/the-differences-between-the-5-gnss-satellite-network-constellations> [Consultado: 17-5-2024].

Real Academia Española (2023) Diccionario de la lengua española. Actualización 2023: Asociación de academias de la lengua española [Consultado: 16-1-2024].

Santana, M. V. (2020) ¿Cuáles son las libertades del aire?, Sociadadaeronautica.org. Disponible en: <https://www.sociadadaeronautica.org/libertades-del-aire/> [Consultado: 29-1-2024].

Schwarz, R. (2019) Understanding VOR. YouTube. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ROVzaf14SKQ> [Consultado: 22-3-2024].

SentryRaven. (2015) How are landing minimums decided? (respuesta), Aviation Stack Exchange Forum. Disponible en: <https://aviation.stackexchange.com/questions/14243/how-are-landing-minimums-decided> [Consultado: 8-5-2024].

Sistrunk, B. (2019) How do pilots land their plane when they can't see the runway due to the weather? (respuesta), Quora Forums. Disponible en: <https://www.quora.com/How-do-pilots-land-their-plane-when-they-cant-see-the-runway-due-to-the-weather> [Consultado: 29-4-2024].

Soaring Instruments (sin fecha) xp-soaring. Disponible en: <https://xp-soaring.github.io/instruments/index.html> [Consultado: 1-3-2024].

Style, D. E. (2012) what is the mean of TST, PPRuNe Forums. Disponible en: <https://www.pprune.org/archive/index.php/t-475911.html> [Consultado: 27-3-2024].

Supino, R. (sin fecha) "Inertial reference systems are guiding airlines and the future of navigation," Honeywell. Disponible en: <https://aerospace.honeywell.com/us/en/about-us/blogs/inertial-reference-systems-are-guiding-airlines-and-the-future-o> [Consultado: 24-4-2024].

Swopes, B. R. (2024) Non directional beacon, This day in aviation. Disponible en: <https://www.thisdayinaviation.com/tag/non-directional-beacon/> [Consultado: 5-4-2024].

Systems Interface Limited (sin fecha) "Baliza no direccional radiofaro NDB." Disponible en: <https://www.aeroexpo.online/es/prod/systems-interface-limited/product-180831-25161.html> [Consultado: 19-6-2024].

Tait, B. (2019) Headwind and IAS (respuesta), Bob Tait's Aviation Theory School. Bob Tait's Aviation Theory School Forums. Disponible en: <https://www.bobtait.com.au/forum/meteorology/5980-headwind-and-ias> [Consultado: 1-3-2024].

Taylor, C. (sin fecha) Cómo medir la longitud de onda de una antena (En 8 Pasos), Techlandia. Disponible en: https://techlandia.com/medir-longitud-onda-antena-como_82397/ [Consultado: 17-3-2024].

The 9 most used aircraft nav aids in history (2024) Boldmethod. Disponible en: <https://www.boldmethod.com/blog/lists/2024/04/9-types-of-aircraft-navigation-aids/> [Consultado: 13-3-2024].

The foundation (2021) Federal Aviation Administration. Disponible en: https://www.faa.gov/about/history/photo_album/foundation [Consultado: 20-4-2024].

University of Southern Queensland (sin fecha) What is a GNSS?, Pressbooks.pub. Disponible en: <https://usq.pressbooks.pub/gpsandgnss/chapter/the-elements-of-gnss/> [Consultado: 21-5-2024].

user14897 (2022) When should I slow to approach speed? (respuesta), Aviation Stack Exchange Forum. Disponible en: <https://aviation.stackexchange.com/questions/93186/when-should-i-slow-to-approach-speed> [Consultado: 4-6-2024].

user1937198 (2018) How do you calculate the range of a VHF transmitter that is on-board an aircraft?, Aviation Stack Exchange. Disponible en: <https://aviation.stackexchange.com/questions/55080/how-do-you-calculate-the-range-of-a-vhf-transmitter-that-is-on-board-an-aircraft> [Consultado: 27-3-2024].

VATSUR (sin fecha) Instrumentos de navegación. Disponible en: https://www.vatsur.org/uploaddata/5/Instrumentos_de_navegacion.pdf [Consultado: 18-4-2024].

VFR flight plan basics (sin fecha) ICAO Documentation Library. Disponible en: https://wiki.icao.aero/en/home/training/documentation/VFR_flight_plan_basics [Consultado: 25-2-2024].

VFR: sepa lo que significa volar (2024) Florida Flyers Flight Academy Flight School. Disponible en: <https://www.flightschoolusa.com/es/vfr-sabe-lo-que-significa-volar-1-ultima-t/> [Consultado: 25-2-2024].

VHF Omnidirectional Range - VOR (Beacon) (2023) ICAO Documentation Library. Disponible en: https://wiki.icao.aero/en/home/training/documentation/VHF_Omnidirectional_Range_-_VOR_Beacon [Consultado: 12-4-2024].

Vivo Asia Engineering and Trading (2023) The non-directional beacon (NDB) system explained. YouTube. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=JkD-NP-iyOw> [Consultado: 31-3-2024].

VonKelemen (2018) "Desfase de 90°." Disponible en: https://vonkelemen.org/leeloo/vktv?videoid=5175_HDDesfase%20de%2090%C2%B0 [Consultado: 19-6-2024].

Veintisiete Estados Contratantes del Convenio de París (1919) "Convención de reglamentación de la navegación aérea". Manuel T. Río. Disponible en: <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/28/convencion-de-la-reglamentacion-de-la-navegacion-aerea.pdf> [Consultado: 27-1-2024].

What Are Visual Flight Rules (VFR)? (sin fecha) Blade.com. Disponible en: <https://www.blade.com/VFR> [Consultado: 15-2-2024].

What does VFR and IFR mean in flying? (2019) Atpflightschool.com. ATP Flight School. Disponible en: <https://atpflightschool.com/become-a-pilot/flight-training/vfr-ifr-flight-rules.html> [Consultado: 13-2-2024].

What is ILS or Instrument Landing System (2022) One Air. Disponible en: <https://www.grupooneair.com/what-is-ils-instrument-landing-system/> [Consultado: 14-5-2024].

What you need to know about a VOR (sin fecha) Krepelka. Disponible en: <https://krepelka.com/fsweb/learningcenter/navigation/usingvorandadf.htm> [Consultado: 22-3-2024].

What's the difference between LPV and LNAV/VNAV approaches? (2022) Boldmethod. Disponible en: <https://www.boldmethod.com/learn-to-fly/navigation/what-is-the-difference-between-lpv-and-lnav-vnav-and-plus-v-gps-approaches/> [Consultado: 21-5-2024].

wikimapia (2016) "Barcelona VOR-DME." Disponible en: <https://wikimapia.org/20466871/Barcelona-VOR-DME> [Consultado: 19-6-2024].

Wikipedia contributors (2024) Sistema de aterrizaje instrumental, Wikipedia, The Free Encyclopedia. Disponible en: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_aterrizaje_instrumental&oldid=159878770 [Consultado: 14-5-2024].

Wire, F. B. Y. (2004) A320 IRS Alignment Question, Pprune.org. Disponible en: <https://www.pprune.org/questions/123146-a320-irs-alignment-question.html> [Consultado: 10-6-2024].

WolfgangW (2007) "Slant range." Wikimedia Commons. Disponible en: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Slant_range.png [Consultado: 19-6-2024].

¿Qué es un vuelo VFR y IFR? (2024) Grupo UAS. Disponible en: <https://grupo-uas.com/que-es-un-vuelo-vfr-y-ifr/> [Consultado: 25-2-2024].

¿Qué formación tiene un piloto comercial? (2022) Me gusta volar. Disponible en: <https://megustavolar.iberia.com/2022/04/21/que-formacion-tiene-un-piloto-comercial/> [Consultado: 5-2-2024].

"A-CDM" (2022). Swedavia Airports. Disponible en: <https://www.swedavia.net/airport/arlanda/start/om-flygplatsen/operations/a-cdm> [Consultado: 18-6-2024].

"Boeing 737-800 – CAT III approach" (2020). JohanAero. Disponible en: <https://www.johanpercherin.info/airline-pilot-training/boeing-737-800-cat-iii-approach/> [Consultado: 19-6-2024].

"Boeing XP-9" (2019). FlightJournal. Disponible en: <https://www.flightjournal.com/day-aviation-history-boeing-xp-9/> [Consultado: 18-6-2024].

"Capa de transición" (2023). Disponible en: <https://wiki.es.iva.aero/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/image-1690148642674.png> [Consultado: 19-6-2024].

"Horizontal situation indicator analógico by Century Flight Systems Inc" (sin fecha). Disponible en: <https://www.aeroexpo.online/es/prod/century-flight-systems-inc/product-173274-11470.html> [Consultado: 19-6-2024].

"Microwave landing system [EN]" (2011) Aviaiton Computers Blog. Disponible en: <https://aviation-computers.blogspot.com/2011/01/microwave-landing-system-en.html> [Consultado: 15-5-2024].

"Nautical mile | unit of measurement" (sin fecha) Encyclopedia Britannica. Disponible en: <https://www.britannica.com/science/nautical-mile> [Consultado: 28-3-2024].

"NAV STATUS y navigation display" (2023). b737.org. Disponible en: <http://www.b737.org.uk/navigation.htm> [Consultado: 19-6-2024].

"VMC minima" (sin fecha). PPLtutor. Disponible en: https://ppltutor.com/air-law/airspace/vmc_minima/ [Consultado: 18-6-2024].

6. Anexos

6.1. LISTADO DE SIGLAS

1. **ADF** - *Automatic Direction Finder* (Localizador Automático de Dirección)
2. **AIP** - *Aeronautical Information Publication* (Publicación de Información Aeronáutica)
3. **ATC** - *Air Traffic Control* (Control de Tráfico Aéreo)
4. **ATFM** - *Air Traffic Flow Management* (Control de Afluencia)
5. **ATPL** - *Airline Transport Pilot License* (Licencia de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas)
6. **CPL** - *Commercial Pilot License* (Licencia de Piloto Comercial)
7. **CTOT** - *Calculated Take-Off Time* (Hora Calculada de Despegue)
8. **DME** - *Distance Measuring Equipment* (Equipo de Medición de Distancia)
9. **EASA** - *European Union Aviation Safety Agency* (Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea)
10. **FAA** - *Federal Aviation Administration* (Administración Federal de Aviación)
11. **FL** - *Flight Level* (Nivel de Vuelo)
12. **FMC** - *Flight Management Computer* (Ordenador de Gestión de Vuelo)
13. **GBAS** - *Ground-Based Augmentation System* (Sistema de Aumentación Basado en Tierra)
14. **GNSS** - *Global Navigation Satellite System* (Sistema Global de Navegación por Satélite)
15. **GPS** - *Global Positioning System* (Sistema de Posicionamiento Global)
16. **ICAO/OACI** - *International Civil Aviation Organization/Organización de Aviación Civil Internacional*
17. **IFR** - *Instrument Flight Rules* (Reglas de Vuelo por Instrumentos)
18. **ILS** - *Instrument Landing System* (Sistema de Aterrizaje por Instrumentos)

19. **IMC** - *Instrument Meteorological Conditions* (Condiciones Meteorológicas de Vuelo por Instrumentos)
20. **IR** - *Instrument Rating* (Habilitación de Vuelo por Instrumentos)
21. **IRS** - *Inertial Reference System* (Sistema de Referencia Inercial)
22. **JAA** - *Joint Aviation Authorities* (Autoridades de Aviación Conjunta Europea)
23. **LNAV/VNAV** - *Lateral Navigation/Vertical Navigation* (Navegación Lateral/Navegación Vertical)
24. **LPV** - *Localizer Performance with Vertical Guidance* (Rendimiento de Localizador con Guía Vertical)
25. **MCC** - *Multi-Crew Cooperation* (Cooperación Multitripulación)
26. **ME** - *Multi-Engine* (Multimotor)
27. **MLS** - *Microwave Landing System* (Sistema de Aterrizaje por Microondas)
28. **NDB** - *Non-Directional Beacon* (Radiofaro No Direccional)
29. **PPL** - *Private Pilot License* (Licencia de Piloto Privado)
30. **QDM** - *Magnetic Heading to Station* (Rumbo Magnético hacia la Estación)
31. **QDR** - *Magnetic Bearing from Station* (Marcación Magnética desde la Estación)
32. **QNH** - *Altimeter Setting* (Ajuste del Altímetro, presión a nivel del mar)
33. **RAIM** - *Receiver Autonomous Integrity Monitoring* (Monitoreo Autónomo de Integridad del Receptor)
34. **RBI** - *Relative Bearing Indicator* (Indicador de Marcación Relativa)
35. **RNP** - *Required Navigation Performance* (Rendimiento de Navegación Requerido)
36. **RNAV** - *Area Navigation* (Navegación de Área)
37. **SBAS** - *Satellite-Based Augmentation System* (Sistema de Aumentación Basado en Satélites Geoestacionarios)
38. **TSAT** - *Target Start-Up Approval Time* (Hora Objetivo de Autorización de Puesta en Marcha)
39. **VFR** - *Visual Flight Rules* (Reglas de Vuelo Visual)

40. **VHF** - *Very High Frequency* (Frecuencia Muy Alta)

41. **VMC** - *Visual Meteorological Conditions* (Condiciones Meteorológicas de Vuelo Visual)

42. **VOR** - *Very High Frequency Omnidirectional Range* (Radiofaro Omnidireccional VHF)

6.2. ENTREVISTA A ERNEST VALLBONA (VÍDEO Y TRANSCRIPCIÓN)

Disponible en: <https://youtu.be/dEWjf-Qlw6l?si=5siOeaazppqDH-e3>

Transcripción:

Aitor: Para concluir este trabajo de investigación, he tenido el placer de poder entrevistar a un piloto de aerolínea. Me acompaña Ernest Vallbona, Comandante instructor en línea aérea del Boeing 737 y Boeing 737 MAX. Además, va a publicar un libro sobre vuelo instrumental (IFR). Hola, Ernest. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación

Ernest: De nada, un placer poder contribuir en tu *“treball de recerca”*.

Aitor: Empiezo por una pregunta relacionada con lo que hemos investigado en este trabajo. ¿El Boeing 737, qué hace para corregir su posición (en términos de IRS, GPS...)?

Ernest: El 737 tiene un ordenador de gestión de vuelo que usa distintos sistemas de navegación para calcular la posición. Nos la muestra a los pilotos en las pantallas de información de navegación (navigation display). Entonces, el ordenador de gestión de vuelo usa como herramienta principal el GPS, que es la herramienta principal de cálculo de la posición. El ordenador de vuelo de la izquierda (FMC Left) coge la información del GPS izquierdo y el ordenador de la derecha (FMC Right) la coge del GPS derecho. Aparte de eso, utiliza el sistema de navegación inercial (que es un sistema de navegación totalmente autónomo, sin ninguna referencia externa, basado en el cálculo de aceleraciones y de movimientos

angulares) para determinar la posición del avión. Esa sería la segunda prioridad en el cálculo de la posición si fallara el GPS.

Por último, utiliza las ayudas a la navegación (las conocidas radioayudas). Los VORDME, DME, localizadores y localizadores DME por si fallase el GPS o IRS.

Aitor: El ordenador de vuelo (o como has dicho: la FMC), ¿cómo determinaría la posición usando los DME?

Ernest: El FMC como usa las radioayudas para el cálculo de la posición, pues utiliza los DME (DME/DME), que digamos que, de la actualización por radioayudas es la más precisa. Lo que hace es: coge una estación de DME, mide la distancia y ahí establece un círculo. Coge 2 o 3 estaciones y con ellas calcula la intersección de cada una de esas estancias y así puede calcular la posición en la que se encuentra la aeronave en 3 dimensiones.

Aitor: ¿Y vosotros, los pilotos, tenéis que manualmente sintonizar las radioayudas con las cuales el ordenador de vuelo va a ajustar la posición, o lo hace automáticamente el avión?

Ernest: El cálculo de posición del FMC lo asume el avión. Se puede ver a través de la página "NAV STATUS - NAV OPTIONS" (del FMC). Ahí se pueden ver las radioayudas (DME, VOR o localizadores) que está usando el equipo de gestión de vuelo para calcular la posición del avión; lo hace de manera totalmente autónoma. Ahora bien, nosotros para tener en las pantallas la información de posición y distancia, es decir, de radial y distancia a una radioayuda, eso sí tenemos que hacerlo nosotros manualmente.

Aitor: Entendido. Cuando estáis volando una ruta que va de un VOR a otro (como, por ejemplo, del VOR de Pamplona al VOR de Reus), ¿el Boeing 737 usa los radiales de ese VOR para guiarse en la ruta o el GPS?

Ernest: El GPS siempre tiene la prioridad. Aunque estés realizando navegación de radioayuda en radioayuda, como estás volando a través del ordenador de gestión de vuelo (el FMC), la prioridad siempre es el GPS.

Aitor: Perfecto, así que el 737 usa el GPS.

Por último, me gustaría hacerte una última pregunta. En nuestro trabajo de investigación hemos tratado los sistemas de navegación en aviación civil actuales, pero en términos de formación que se le imparte a los pilotos, ¿qué ha cambiado en los últimos años? Entiendo que un piloto que estudió hace 40 años no recibió la misma formación que la que puede estar recibiendo uno que sale hoy de la escuela.

Ernest: Sí, exacto. No recibió la misma formación, pero sí ha tenido que adaptarse durante todo este tiempo porque, evidentemente, hace 40 años había muchos sistemas que todavía no existían o que estaban en fase de desarrollo. Como puede ser la navegación puramente por GPS, aproximaciones RNAV, RNP, etc. Entonces, evidentemente no salía de la escuela igualmente preparado, pero ha tenido que adaptarse y eso se hace en base a los simuladores que hacemos anualmente en compañía. Es decir, se ha tenido que poner de alguna manera las pilas para ponerse en onda.

Aitor: Ernest, muchísimas gracias por la entrevista. Ten por seguro que ha sido de gran ayuda para ver cómo se aplica a la vida real muchos de los términos explicados en este "treball de recerca".

Ernest: Pues nada, ¡un placer y a seguir volando!

6.3. ESQUEMA MODIFICADO DE ICAO CON APUNTES

Guía	SBAS	GBAS
horizontal	Constelación GNSS + Satélites estacionarios	GNSS + Corrección por estación en tierra Posteriormente enviado al avión con antenas
vertical	Antena en tierra	GNSS + Corrección por estación en tierra Posteriormente enviado al avión con antenas